

CİNSEL YOLLA BULAŞAN HASTALIKLAR VE DAMGALAMA: SESSİZCE BÜYÜYEN BİR KRİZ

SEXUALLY TRANSMITTED DISEASES AND STIGMATIZATION: A SILENTLY GROWING CRISIS

Gülistan ACABAN¹

¹ İzzetpaşa 1 No'lu Aile Sağlığı Merkezi, Elazığ, Türkiye

ÖZET

Cinsel sağlık, insan yaşamının en önemli bileşenlerinden biri olup bireyin fiziksel, mental ve sosyal iyi olma hâlini kapsayan bütünsel bir kavramdır. Tarih boyunca toplumların kültürel yapıları, inanç sistemleri, toplumsal cinsiyet rolleri ve güç ilişkileri cinselliğin algısını derinden etkilemiş; özellikle cinsel yolla bulaşan hastalıklar (CYBH) ve bu hastalıklara yönelik damgalama, bireylerin yaşamında kalıcı izler bırakan önemli bir sosyal sorun haline gelmiştir. CYBH'lar sadece tıbbi bir enfeksiyon grubu değil, aynı zamanda sosyal, psikolojik, ekonomik ve kültürel yönleri olan karmaşık bir halk sağlığı meselesidir. Bu derleme, Dünya Sağlık Örgütü'nün cinsel sağlık tanımlarından yola çıkarak klamidya, gonore, sifilis, HPV ve HIV gibi yaygın enfeksiyonların epidemiyolojisini, bulaş dinamiklerini, klinik etkilerini ve toplumdaki görünmez yükünü kapsamlı biçimde incelemektedir. CYBH'ların çoğu zaman belirtsiz seyretmesi, ilaç direncinin artması ve gençlerde riskli davranışların yaygınlığı, hastalıkların sessizce yayılmasına yol açmaktadır. Çalışmanın temelini oluşturan en önemli noktalardan biri ise, CYBH'lara eşlik eden damgalamanın bireylerin sağlık hizmetine erişimini, test yaptırma davranışını, tedaviye uyumunu ve partner bildirimini ciddi şekilde etkilemesidir. Özellikle gençlerde utanç, gizlilik endişesi, sosyal yargılanma korkusu ve kültürel baskılar, hastalıkların erken teşhis ve tedavisini geciktirerek halk sağlığı açısından ciddi sonuçlar oluşturabilir. Bu bağlamda derleme hem tıbbi hem de sosyal açıdan CYBH ve damgalama ilişkisini ele almakta; literatürdeki epidemiyolojik veriler, klinik bulgular, sosyokültürel incelemeler ve uzman görüşleri ışığında konuyu çok yönlü bir bakış açısıyla değerlendirmektedir. Böylece çalışma, cinsel sağlığın yalnızca bireysel bir konu değil, toplumun genel sağlık düzeyini ve sosyal eşitlik yapısını doğrudan etkileyen bir alan olduğunu vurgulamaktadır.

Anahtar Kelimeler: Cinsel Sağlık, Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar (CYBH), Damgalama, Halk Sağlığı.

ABSTRACT

Sexual health is one of the most important components of human life and is a holistic concept encompassing an individual's physical, mental, and social well-being. Throughout history, societies' cultural structures, belief systems, gender roles, and power relations have profoundly influenced the perception of sexuality; sexually transmitted diseases (STDs) and the stigma associated with them have become a significant social problem leaving lasting marks on individuals' lives. STDs are not merely a group of medical infections, but also a complex public health issue with social, psychological, economic, and cultural aspects. This review, based on the World Health Organization's definitions of sexual health, comprehensively examines the epidemiology, transmission dynamics, clinical effects, and invisible burden on society of common infections such as chlamydia, gonorrhoea, syphilis, HPV, and HIV. The fact that many STDs are asymptomatic, the increasing drug resistance, and the prevalence of risky behaviors among young people lead to the silent spread of these diseases. One of the most important points forming the basis of this study is that the stigma accompanying STIs seriously affects individuals' access to healthcare, testing behavior, treatment adherence, and partner reporting. Especially among young people, shame, concerns about privacy, fear of social judgment, and cultural pressures can delay the early diagnosis and treatment of diseases, leading to serious consequences for public health. In this context, the review addresses the relationship between STIs and stigma from both medical and social perspectives; it evaluates the subject from a multifaceted point of view in light of epidemiological data, clinical findings, sociocultural studies, and expert opinions in the literature. Thus, the study emphasizes that sexual health is not only an individual issue but also an area that directly affects the general health level of society and the social equality structure.

Keywords: Sexual Health, Sexually Transmitted Infections (STIs), Stigma, Public Health

Sorumlu Yazar / Corresponding Author: Gülistan ACABAN, Ebe, İzzetpaşa 1 No'lu Aile Sağlığı Merkezi, Elazığ, Türkiye, Mail: gulistanacaban19@gmail.com

Bu makaleye atıf yapmak için / Cite this article: Acaban, G. (2025). Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar ve Damgalama: Sessizce Büyüyen Bir Kriz. *The Journal of World Women Studies*, 10(1), 33-41. <http://doi.org/10.5281/zenodo.20387864>

GİRİŞ

Cinsel sağlık, cinselliğe ve cinsel ilişkilere olumlu ve saygılı bir yaklaşımın yanında; zorlama, ayrımcılık ve şiddetten uzak bir şekilde zevkli ve güvenli cinsel deneyimler yaşamayı gerektirir. Cinsel yönelimi ve cinsiyet kimliğini, cinsel ifadeyi, ilişkileri ve zevki içine alır. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), “İnsan cinselliğinde eğitim ve tedavi” başlıklı raporun yayınlanmasından sonra, 1974’ten beri cinsel sağlık alanında da çalışmaktadır.

Cinsel sağlığa bütüncül bakıldığında temel kavramların şu şekilde sıralandığı görülebilir. 1. Cinsel sağlık, yalnızca hastalıkların olmaması hali değil, iyilik haliyle de ilgilidir. 2. Cinsel sağlık, saygılı olmayı, güvenliği, ayrımcılık ve şiddetten uzak durmayı içerir. 3. Cinsel sağlık, belirli bazı insan haklarının yerine getirilmesine bağlıdır. 4. Cinsel sağlık, yalnızca üreme çağındakiler için değil gençler ve de yaşlı bireyler için yaşam boyunca sürekli ve önemlidir. 5. Cinsel sağlık, bazı cinsellikler ve cinsel ifade biçimleriyle ifade edilebilmektedir. 6. Cinsel sağlık, toplumsal cinsiyet normları, roller, beklentiler ve güç dinamiklerinden önemli oranda etkilenir. 7. Cinsel sağlığın belirli bazı sosyal, ekonomik ve politik bağlamlar içinde anlaşılması önem arz etmektedir. Erkeklerin ve kadınların cinsel sağlık ve esenlik elde etme becerileri şunlara bağlıdır.

- Cinsiyet ve cinsellik hakkında kapsamlı, kaliteli bilgilere erişim,
- Karşılaşılabilecekleri riskler ve korunmasız cinsel aktivitenin olumsuz sonuçlarına karşı savunmasızlıkları hakkında bilgi,
- Cinsel sağlık hizmetlerine erişme yeteneği,
- Cinsel sağlığı onaylayan ve destekleyen bir ortamda yaşamak. Cinsel sağlıkla ilgili konular geniş kapsamlıdır ve cinsel yönelimi ve cinsiyet kimliğini, cinsel ifadeyi, ilişkileri ve zevki kapsar. Ayrıca, aşağıdakiler gibi olumsuz sonuçları veya koşulları da içerir.

- İnsan immün yetmezlik virüsü (HIV), cinsel yolla bulaşan hastalıklar ve üreme sistemi enfeksiyonları ve bunların olumsuz sonuçları (kanser ve kısırlık gibi) ile enfeksiyonlar,

- İstenmeyen gebelik ve kürtaj,

- Cinsel işlev bozukluğu,

- Cinsel şiddet ve

- Zararlı uygulamalar (kadın sünneti gibi)

Cinsel yolla bulaşan enfeksiyon (CYBE/STI) terimi, cinsel temas yoluyla enfeksiyona neden olan bir patojeni ifade ederken, “Cinsel yolla bulaşan hastalık” (CYBH/STD) terimi, bir enfeksiyondan gelişen tanınabilir bir hastalık durumunu ifade eder. CYBH farklı ve çok sayıda mantar, virüs, bakteri ve parazit sebebiyle ortaya çıkan ve başlıca bulaş yolu korunmasız cinsel ilişki olan bir grup hastalıktır. Bu hastalıklar aynı zamanda gebelik sırasında anneden bebeğe de geçebilmekte, kan ürünleri transfüzyonu esnasında ya da bu ürünlerle temas yoluyla da bulaşabilmektedir. Cinsel yolla bulaştığı tespit edilmiş olan otuzun üzerinde bakteri, virüs ve parazit mevcuttur. Bunların arasında ise sekiz patojenin görülme insidansı daha fazladır. En yaygın görülen sekiz tane CYBH; tedavi edilebilir dört tane enfeksiyon (klamidya, gonore, sifiliz ve trikomonas) ve tedavi edilebilir fakat tamamen iyileşmeyen ve çoğunlukla hayat boyu süren kronik enfeksiyonlara neden olan dört tane enfeksiyon hepatit B (HBV), herpes simpleks virüsü (HSV), human immunodeficiency virüs (insan immün yetmezlik virüsü/ HIV) ve human papilloma virüs (HPV) şeklinde sıralanabilmektedir. Ek olarak, maymun çiçeği, Shigella sonnei, Neisseria meningitidis, Ebola ve Zika gibi cinsel temasla bulaşabilen yeni enfeksiyon salgınlarının yanı sıra lenfogradüloz venereum gibi ihmal edilmiş CYBH’lar yeniden ortaya çıkmıştır. Bunlar, CYBH’ların önlenmesi ve kontrolü için yeterli hizmetlerin sağlanmasında artan zorlukların habercisidir. CYBH’lar bakteriyel, viral, paraziter olarak sınıflandırılmaktadır. Bakteriyel CYBH’lar; neisseria gonorrhoeae (gonore ya da bel soğukluğu), chlamydia trachomatis (klamidyal enfeksiyonlar), treponema pallidum (sifiliz), haemophilus ducreyi (şankroid ya da yumuşak şankr), klebsiella granulomatis (önceleri Calymmatobacterium granulomatis olarak biliniyordu “granüloz inguinale ya da donovanosis nedenidir) şeklinde sıralanabilir. Viral CYBH’lar; genital herpes enfeksiyonu, HPV, HIV, HBV, hepatit C virüs enfeksiyonu (HCV), cytomegalovirüs enfeksiyonu, molluscum contagiosumdur. Protozoar CYBH’lar; trichomonas vaginalisdir (vaginal trichomoniasis). Fungal CYBH’lar; candida albicansdır (vulvovaginit; balano postit). Ektoparaziter CYBE’lar; scabies, pediculosis pubisdir. Etkenlerine göre cilt ve mukoza lezyonları ile seyreden CYBH’lar; sifiliz primer (chancre) ve sekonder (condyloma latum), HSV tip 1 ve 2, HPV, lymphogranuloma venereum, chancroid, granuloma inguinale (donovanosis), molluscum contagiosum, sarcoptes scabiei, pediculosis pubisdir. CYBH’ların çok çeşitli belirti ve bulguları vardır. Genital ülserler, üretral akıntı (üretit,

proktit, epididimit), vajinal akıntı (vajinit, servisit), alt idrar yolu enfeksiyonu belirtileri (prostatit vb), inguinal şişlik (bubo), skrotal şişlik ve ağrı, alt abdominal ağrı ve pelvik inflamatuvar hastalık, neonatal göz enfeksiyonları (yenidoğan konjunktiviti) bunlardan bazılarıdır.

Kişiden kişiye CYBH'ların, bulaş olduktan sonra genelde semptom vermeden ilerlemesi çoğunun kesin tedavisinin olmaması, tedavisi olan diğer etkenlerin tedavisinde kullanılan bazı ilaçlara direnç gelişmiş olması hastalığın toplumdaki yaygınlığını artırmaktadır. Bu sebepten dolayı CYBH'larla mücadelede koruma yöntemleri, tedavi yöntemlerine göre çok daha önemli bir seçenektir. CYBH, bir kişiden diğerine vajinal, oral ve anal seks yoluyla geçer. CYBH'ların bir kısmı ülserle seyrederken, bir kısmı da akıntı ya da her iki klinik tablo ile görülebilmektedir.

Çok yaygın olmamakla birlikte, cinsel temas olmadan aşırı şekilde yakınlaşmak gibi yakın fiziksel temas yoluyla da yayılabilirler. Cinsel yolla bulaşan hastalıklar her zaman semptomlara neden olmaz veya yalnızca hafif semptomlara neden olabilir. Bu nedenle, bir enfeksiyon kapmak ve bunu bilmemek mümkündür. Sifilis, gonore ve klamidy gibi bazı CYBH'lar esas olarak cinsel temas yoluyla yayılır. Zika, Ebola ve Pox gibi diğer hastalıklar cinsel yolla bulaşabilir, ancak daha çok seks dışındaki yollarla yayılır. CYBH'lar önenebilir hastalıklardır. Kişi eğer seks yapıyorsa mutlaka kendini ve cinsel partner(ler)ini cinsel yolla bulaşan hastalıklardan nasıl koruyacağını bilmelidir.

CYBH'LARDA PREVALANS VE CYBH'LARIN YOL AÇTIĞI KOMPLİKASYONLAR

Dünya çapında her gün bir milyondan fazla kişi CYBH'lara kapılmaktadır ve bunların çoğu asemptomatik seyretmektedir. 15-49 yaş arası 500 milyondan fazla insanın HSV ile genital enfeksiyona sahip olduğu tahmin edilmektedir. HPV enfeksiyonu, her yıl 311.000'den fazla rahim ağzı kanseri ölümüyle ilişkilidir. 2016 yılında yaklaşık bir milyon hamile kadının sifilis ile enfekte olduğu ve bunun da 350.000'den fazla olumsuz doğum sonucuna yol açtığı tahmin edilmektedir. Sifilis, dünya çapında ölü doğumların ikinci önde gelen nedenidir. CYBH'ların anneden bebeğe bulaşması; ölü doğum, neonatal ölüm, düşük doğum ağırlığı ve prematürite, sepsis, neonatal konjonktivit ve konjenital deformitelere neden olabilir.

CYBH'lar damgalama, kısırlık, kanserler ve gebelik komplikasyonları gibi olumsuz sonuçlarıyla cinsel sağlık ve üreme sağlığı üzerinde doğrudan etkiye sahiptir ve HIV riskini artırabilir. İlaç direnci, dünya çapında CYBH yükünü azaltmak için büyük bir tehdittir. DSÖ'ne göre, CYBH'lar için küresel epidemiyolojik veriler şunları göstermektedir; 2020'de tedavi edilebilir olarak bilinen dört CYBH'tan biriyle 374 milyon yeni enfeksiyon tahmin edilmiştir. Bunlardan trichomonas yılda 156 milyon yeni vaka ile en yaygın olanı, ardından 127 milyonla klamidy, 87 milyonla gonore ve 6,3 milyonla sifilis gelmektedir. 2016 yılında 490 milyondan fazla insanın genital herpes ile yaşadığı tahmin edilmekte ve tahminen 300 milyon kadının HPV enfeksiyonu taşıdığı ve HPV'nin rahim ağzı kanserinin ve erkeklerle seks yapan erkekler (MSM) arasında da anal kanserin birincil nedeni olduğu belirtilmektedir.

HPV enfeksiyonları yılda 310.000'den fazla rahim ağzı kanseri ölümüyle ilişkilendirilmiştir. CYBH'lar, enfeksiyonun kendisinin ani etkisinin ötesinde ciddi sonuçlar doğurabilir. Herpes, gonore ve sifilis gibi CYBH'lar HIV bulaşma riskini artırabilir. Dünya çapında tahminen 296 milyon insan kronik HBV ile yaşamaktadır. HBV, 2019'da çoğu siroz ve hepatoselüler karsinomdan olmak üzere tahminen 820.000 ölümle sonuçlanmıştır. Gonore ve klamidy gibi cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar, kadınlarda pelvik inflamatuvar hastalık ve kısırlığın başlıca nedenleridir. Gebelikte erken dönem sifilis tanısı alıp da tedavi edilmeyen gebelerde gebeliklerin %25'i ölü doğum, %14'ü yenidoğan ölümüyle sonuçlanır. Gebelikte gonokok enfeksiyonu tedavisiz kalırsa gebeliklerin %35'i spontan abortus ve erken doğum ve %10'u perinatal ölümle sonuçlanır. Profilaksi verilmeyen tedavi edilmemiş gonoreli kadınlardan doğan bebeklerin %30-50'sinde ve ayrıca tedavi görmüş klamidy enfeksiyonu olan kadınlardan doğan bebeklerin %30'unda "ophthalmia neonatorum" gelişir. Bu hastalık erken tedavi edilmezse körlükle sonuçlanabilir.

Dünyada her yıl 1000-4000 bebek bu sebepten dolayı yenidoğan döneminde körlükle karşı karşıya kalmaktadır. Tüm dünyada CYBH'ların en çok 20-24, sonra da 15-19 ve 25-29 yaş gruplarında daha çok görüldüğü bildirilmiştir. CYBH'larla karşılaşma riski en yüksek yaş grubu 18-28 genç erişkinlerdir. Gonore ve klamidy enfeksiyonları en sık 15-19 yaş grubunda görülmektedir. CYBH, uluslararası seyahat eden kişilerde ortaya çıkabilen ishal, hepatit ve motorlu araç kazaları gibi ilk beş riskten biridir. CYBH'lar semptomsuz seyredebilir. Bazı olgularda ise semptomlar hafif seyredip kendiliğinden geçtiği için hastalığın farkına varılmaz. Semptomlu ya da semptomsuz olsun CYBH'lar

ciddi komplikasyonlara neden olabilmektedirler. Bu sebeple CYBH'ların bilinmesi, tarama programları ve gerekli tedavilerin zamanında uygulanması komplikasyonların oluşmasının önüne geçer.

CYBH infertilite, dış gebelik, kanser, kronik pelvik ağrı, pelvik yapışıklıklar gibi birçok ciddi olabilecek sağlık problemlerine ve hatta ölüme neden olabilmektedir. Hastalık Kontrol Merkezleri (Centers for Disease Control and Prevention/ CDC), 2020'de Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) kabaca 2,4 milyon HPV ile ilişkili olmayan CYBH'ğın rapor edildiğini belirledi. Klamidya, 2016'ya göre %1,2 düşüşle 1,6 milyon vakayla bunların en yaygınıydı. 2016'ya göre %45 artışla 2020'de gonore ve aynı dönemde %52 artışla 133.945 birincil ve ikincil sifilis vakası bildirildi. 2020'de, 2016'ya göre %235 artışla 2.148 bebekte konjenital sifilis tespit edildi. Bildirilen birincil ve ikincil sifilis vakalarının çoğu, %80'den fazlası erkeklerde bulunmaktaydı. Eşcinsel ve biseksüel erkekler, erkeklerde bildirilen vakaların neredeyse yarısını (%47) oluşturmaktaydı.

CDC, ayrıca sifilis testi pozitif çıkan gey ve biseksüel erkeklerin %44'ünün de HIV taşıyacağını tahmin etmektedir. Genel insidans artmaktadır. 2015 ile 2019 arasında ABD'de bildirilmesi zorunlu CYBH'larda %30'a yakın bir artış olmuştur. Yine ABD'de 14 ila 49 yaş arasındaki nüfusun yaklaşık %12'sinin herpes ile enfekte olduğu tahmin edilmektedir. Herpes simpleks virüsü tip 2, 500 milyondan fazla kişide olduğu tahmin edilen küresel bir yaygınlığa sahiptir. HIV/AIDS, 2016 yılında dünya çapında yaklaşık 37 milyon kişiyi etkiledi. ABD'de HIV ile enfekte kişilerin %15'inin enfeksiyona sahip olduklarından habersiz oldukları ve tüm yeni HIV enfeksiyonlarının %40'undan sorumlu oldukları tahmin edilmektedir. CDC'ye göre, ABD'de yılda yaklaşık 35.000 yeni HIV vakası var. Mycoplasma genitalium, tüm gonokok dışı üretritlerin (NGU) %15- %20'sine, tüm klamidyal olmayan NGU vakalarının %20- %25'ine ve tüm tekrarlayan veya kalıcı üretrit enfeksiyonlarının yaklaşık %40'ına neden olur.

CİNSEL YOLLA BULAŞAN HASTALIKLAR KLAMİDYA HASTALIĞI

Chlamydiaceae familyası içinde sadece Chlamydia cinsi bulunur. Bu cins içindeki bakterilerin dört türü vardır. Bunlardan C.trachomatis, C.pneumoniae ve C.psittaci insanda en sık enfeksiyona neden olan türlerdir. C.pecorum ise çok nadir karşılaşılan bir Chlamydia türüdür. Chlamydia'lar zorunlu hücre içi parazit mikroorganizmalardır. Hem bu özellikleri ve hem de 0.45 µm'lik filtrelerden geçebilmesi nedeniyle virüslere benzetilmişlerdir. Ancak hem DNA hem de RNA içermeleri, gram negatif bakterilerinkine benzer hücre duvarlarının olması, ikiye bölünerek çoğalmaları, ribozomlarının olması, kendi nükleik asit, lipid gibi yapılarını kendilerinin sentezleyebilmeleri ve metabolik aktivitelerini sağlayan çeşitli enzimlerinin bulunması ve birçok antibakteriyel ilaçtan etkilenmeleri nedeniyle prokaryot canlılar (bakteri) olarak kabul edilmektedirler. Ancak birçok bakteriden farklı bazı özelliklere de sahiptirler. Örneğin hücre duvarlarında peptidoglikan tabakaları yoktur. Bu nedenle insanın bazı sekresyonlarında bulunan ve peptidoglikan tabakayı parçalayarak vücut savunmasında rol alan lizozim klamidyalara etkili değildir. Aynı nedenle peptidoglikan sentezini inhibe ederek etki gösteren beta laktamlar ve glikopeptidler gibi antibiyotiklerden etkilenmezler. Ayrıca, sadece hücre içinde üreyebilirler ve hücre dışında çoğalamazlar. Üremek için enfekte ettikleri konak hücrelerin metabolizmasına gerek duyarlar. Bu nedenle klamidyal sentetik besiyerlerinde üreyemezler, üretilenmeleri için canlı ortamlar gereklidir.

Chlamydia trachomatis olarak bilinen gram-negatif zorunlu, hareketsiz hücre içi bakteridir. CDC ve DSÖ'ye göre ABD'de en yaygın tedavi edilebilir cinsel yolla bulaşan enfeksiyondur. Yirminci yüzyılın başlarında nisbeten küçük olmaları ve yapay ortamlarda üreyememeleri gerçeğinden hareketle virüs oldukları düşünülmüştür. Fakat antibiyotiklere olan duyarlılıkları hem DNA ve hem de RNA içermeleri ve kompleks bir enzim aktiviteleri olması nedeniyle de bakterilere daha yakın olduğu ve hatta gerçek bir bakteri grubu olduğu anlaşılmıştır. Temel vücut (EB) ve ağsı gövde (RB) şeklinde iki enfeksiyöz form vardır. EB formu hücreyi istila eder ve RB formu, bulaşıcı olmayan diğer formları enfekte edecek olan diğer bulaşıcı EB'yi üretir. Kadınlar arasında C. trachomatis enfeksiyonundan birden çok sekel meydana gelebilir ve bunların en ciddileri pelvik inflamatuvar hastalık (PID), dış gebelik ve infertilitedir. Komplike olmayan servikal enfeksiyon tanısı alan bazı kadınlarda zaten subklinik üst genital sistem enfeksiyonu vardır. Semptomatik enfeksiyon hem erkekler hem de kadınlar arasında yaygındır. Klamidyal enfeksiyonu tespit etmek için sıklıkla tarama testleri kullanılır. 25 yaşın altındaki tüm cinsel açıdan aktif ve enfeksiyon riski yüksek olan yaşlı kadınların (örn. yeni bir cinsel partneri,

birden fazla cinsel partneri olan, 25 yaş ve üstü eş zamanlı partnerler veya CYBH'lığı olan bir seks partneri) yıllık olarak taranması önerilir.

Toplum temelli yapılan çalışmalarda klamidy enfeksiyonu aynı zamanda BV ve yüksek riskli HPV enfeksiyonu ile ilişkilendirilmiştir. Tanıda kullanılan yöntemler: direkt immunofloresans, enzim immuno assay (EIA), nukleik asit hibridizasyon testleri ve nukleik asit amplifikasyon testleri (NAAT) ve kültürdür. Bu testler içinde en duyarlı test NAAT'dir. Ülkemizde maliyet açısından daha pahalı olduğundan az kullanılmaktadır. NAAT bu örnekler için en duyarlı testlerdir ve *C. trachomatis* enfeksiyonunu saptamak için önerilen testtir. Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) onaylı NAAT için vajinal sürüntü örnekleri, klinik ortamda bir klinisyen veya hasta tarafından toplanabilir. NAAT kullanılarak klamidy taraması için en uygun ürogenital numune türleri kadınlar için vajinal veya servikal sürüntüler ve ilk akım idrarıdır (ilk işenen). Erkekler için ilk akım idrar veya üretral sürüntü test edilerek teşhis edilebilir. *C. trachomatis* testi için hastanın meatal sürüntü alması, idrar sağlayamayan veya idrar sağlamak yerine kendi meatal swabını almayı tercih eden erkekler için makul bir yaklaşım olabilir. Pap smear'lar (Papanikolaou testi) için toplanan sıvı bazlı sitoloji örneklerinin NAAT için kabul edilebilir örnekler olabileceği bildirilmiştir.

Anal veya oral ilişkiye giren kişilerde rektal ve orofaringeal *C. trachomatis* enfeksiyonu, anatomik maruz kalma yerinde test edilerek teşhis edilebilir. NAAT'nin, rektal ve orofaringeal bölgelerde *C. trachomatis*'i saptamak için kültürle karşılaştırıldığında gelişmiş hassasiyet ve özgüllüğe sahip olduğu gösterilmiştir ve bazı NAAT platformları, bu anatomik bölgeler için FDA tarafından onaylanmıştır. Asemptomatik kişilerde *C. trachomatis* için POC testleri (rapid tests at the point of care/ bakım noktasında hızlı testler), enfekte kişilerin ve onların cinsel partnerlerinin tedavisini hızlandırabilir. Semptomatik hastalar için de POC testleri, klinik karar verme sırasında tedaviyi optimize etmek için kullanılabilir. POC testi kullanmak *C. trachomatis* enfeksiyonu için uygun maliyetlidir. NAAT tabanlı POC testleri umut vericidir ve temin edilebilir haldedir. Kişileri *C. trachomatis* ile tedavi etmek, olumsuz üreme sağlığı komplikasyonlarını ve devam eden cinsel bulaşmayı önler. Ayrıca, cinsel eşlerini tedavi etmek, diğer eşlerin yeniden enfeksiyon kapmasını önleyebilir. Gebe kadınları tedavi etmek genellikle doğum sırasında yenidoğanlara *C. trachomatis* bulaşmasını önler. Tedavi, klamidy enfeksiyonu olan tüm kişiler için derhal sağlanmalıdır. Doksisisiklin 100 mg oral ik kez/gün yedi gün önerilmektedir. Alternatif rejim olarak, Azitromisin bir gram oral tek doz veya Levofloksasin 500 mg oral günde bir kez yedi gün önerilmektedir.

LENFOGRANULOMA VENEREUM (LGV)

LGV hastalığına, *Chlamydia trachomatis* serovars L1, L2 veya L3 neden olur. LGV'un klinik belirtileri lenfadenopati veya proktokolit şeklinde olabilir. MSM veya kadınlar arasında rektal maruziyet, LGV enfeksiyonunun en yaygın sunumu olan proktokolit ile sonuçlanabilir ve mukoid veya hemorajik rektal akıntı, anal ağrı, kabızlık, ateş veya tenesmus klinik bulguları ile inflamatuvar barsak hastalığını taklit edebilir. Yüksek HIV enfeksiyonu oranlarına sahip MSM arasında LGV proktokoliti salgınları bildirilmiştir. LGV proktokoliti invaziv, sistemik bir enfeksiyon olabilir ve erken tedavi edilmezse kronik kolorektal fistüllere ve darlıklara yol açabilir. Reaktif artropati de bildirilmiştir. Heteroseksüeller arasında LGV tipik olarak tek taraflı olan hassas inguinal veya femoral lenfadenopati şeklinde görülebilir.

LGV'nin her iki cinsiyeti de etkilediği düşünülmekle birlikte, erkeklerde daha sık bildirilmektedir. Bunun temel nedeni, LGV'nin erken dönem belirtilerinin erkeklerde daha belirgin olmasıdır. Erkekler genellikle hastalığın akut formuyla sağlık kuruluşlarına başvururken, kadınlar çoğunlukla hastalığın ilerleyen evrelerinde komplikasyonlar geliştiğinde tanı almaktadır. LGV her yaşta görülebilse de en yüksek insidans 15–40 yaş arasındaki cinsel aktif nüfusta bildirilmektedir.

Avrupa ve Kuzey Amerika'daki vakaların büyük çoğunluğu, proktit tablosu ile başvuran, sıklıkla HIV pozitif olan beyaz MSM bireylerde tespit edilmiştir. 2003 yılından itibaren Avrupa genelinde çeşitli LGV salgınları bildirilmiştir. 2004'te resmi süveyansın başlamasından bu yana Birleşik Krallık, dünyada en fazla doğrulanmış MSM vakasının görüldüğü ülke olmuştur. Nisan 2003 ile Haziran 2012 arasında Birleşik Krallık'ta 2.000'den fazla LGV vakası doğrulanmıştır. Vakaların belirgin şekilde arttığı dönem 2009 sonları olup, 2010 ortasında çeyrek başına yaklaşık 150 vaka ile zirveye ulaşmıştır. Bu tarihten sonra oranlar 2012'ye kadar çeyrek başına yaklaşık 80 vaka düzeyinde seyretmiştir. Vakaların %77'si Londra, Brighton ve Manchester'da teşhis edilmiştir.

Birleşik Krallık'tan bildirilen 327 yeni LGV vakasının analizinde, MSM bireylerin %76'sının HIV pozitif olduğu, %39'unun başka bir CYBH tanısı aldığı ve yaklaşık %19'unun hepatit C ile enfekte

olduğu belirlenmiştir. Bu durum, klinik proktit sırasında HIV salınımının artması nedeniyle HIV negatif bireylere bulaş riskini yükseltmesi açısından önemli bir halk sağlığı sorunu olarak değerlendirilmektedir.

MSM popülasyonundaki salgınlardan önce LGV, ağırlıklı olarak Doğu ve Batı Afrika, Hindistan, Güneydoğu Asya'nın bazı bölgeleri ve Karayipler'de heteroseksüel bireyler arasında endemikti. Bu bölgelerde hastalık genellikle proktit olmaksızın genital ülserler ve lenfadenopati ile seyreden klasik formda görülmekteydi. Örneğin Madagaskar'da yapılan bir ankette, *C. trachomatis*'in genital ülserlerin başlıca nedeni olmadığı gösterilmiştir. Genital ülserli 196 hastanın %76'sında klamidyaya antikorlu saptanmasına rağmen, yalnızca %8'inde multipleks PCR ile LGV doğrulanmıştır.

Kesin bir LGV teşhisi, yalnızca LGV'a özgü moleküler testler (örn PCR tabanlı genotipleme) ile yapılabilir. Bu testler rektal örneklerde LGV'ü LGV olmayan *C. trachomatis*'ten ayırt edebilir. Ancak bu testlerin sonuçlanması zaman aldığından tanı klinik şüphe, epidemiyolojik bilgi ve semptomlarla konulur. Genital veya oral lezyonlar, rektal numuneler ve lenf düğümü numuneleri (yani lezyon sürüntüsü veya bubo aspirat), NAAT veya kültür ile *C. trachomatis* için test edilebilir. NAAT, hem LGV suşlarını hem de LGV olmayan *C. trachomatis* suşlarını tespit edebildiği için test için tercih edilen yaklaşımdır. Bu nedenle, proktokolit ile başvuran tüm kişiler, rektal numuneler üzerinde gerçekleştirilen bir NAAT ile klamidyaya için test edilmelidir. Şiddetli proktokolit semptomları (örn. kanlı akıntı, tenesmus ve rektal ülserler) LGV'a işaret eder. >10 beyaz kan hücresi (WBC) içeren bir rektal Gram boyası da rektal LGV ile ilişkilendirilmiştir.

Hastalar belirti ve semptomlar düzelene kadar klinik olarak izlenmelidir. LGV teşhisi konan kişiler, diğer CYBH'lar, özellikle HIV, gonore ve sifilis için test edilmelidir. Hastanın semptomlarının başlamasından önceki 60 gün içinde LGV'lu bir hastayla cinsel temasta bulunan kişiler, anatomik maruziyet bölgesine bağlı olarak klamidyal enfeksiyon açısından değerlendirilmeli, incelenmeli ve test edilmelidir. Asemptomatik partnerler, varsayımsal olarak bir klamidyaya rejimi (yedi gün boyunca günde iki kez oral doksisisiklin 100 mg) ile tedavi edilmelidir.

BAKTERİYEL VAGİNOZİS (BV)/GARDNERELLA VAJİNİTİ

BV, vajinadaki normal hidrojen peroksit ve laktik asit üreten *Lactobacillus* türlerinin, *Gardnerella vaginalis*, *Prevotella* türleri, *Mobiluncus* türleri ve diğer BV ile ilişkili olanlar dahil olmak üzere yüksek konsantrasyonlarda anaerobik bakterilerle yer değiştirmesinden kaynaklanan bir vajinal disbiyozdur. Dikkate değer bir özellik, vajinal epitel hücreleri üzerinde polimikrobiyal bir biyofilmin ortaya çıkmasıdır. Bazı kadınlar geçici vajinal mikrobiyal değişiklikler yaşarken, diğerleri bunları daha uzun aralıklarla yaşar. BV oldukça yaygın bir durumdur ve dünya çapında vajinal akıntının en yaygın nedenidir. Bununla birlikte BV'lu kadınlar asemptomatik de olabilmektedir.

BV, birden fazla erkek seks partneri, kadın partner, birden fazla kişiyle cinsel ilişki, yeni bir seks partneri, prezervatif kullanmama, vajinal duş yapma ve HSV-2 seropozitifliği ile ilişkilidir. Erkek sünneti, kadınlarda BV riskini azaltır. Ayrıca adet dönemlerinde BV prevalansı artmaktadır. Hiç cinsel olarak aktif olmamış kadınlar nadiren etkilenir. BV'daki mikrobiyal değişikliğin nedeni tam olarak anlaşılamamıştır ve BV'un cinsel yolla bulaşan tek bir patojenin edinilmesinden kaynaklanıp kaynaklanmadığı bilinmemektedir. Bakır içeren RİA kullanan kadınlarda BV prevalansının arttığı bildirilmiştir. Hormonal kontrasepsiyon BV riskini artırmaz, BV gelişimine karşı koruma sağlayabilir.

BV'lu kadınlar; HIV, *N. gonorrhoeae*, *C. trachomatis*, *T. vaginalis*, *M. genitalium*, HPV ve HSV-2 gibi CYBH kapma riski altındadır. BV ayrıca HIV enfeksiyonu edinimini de artırır; çünkü BV ile ilişkili spesifik bakteriler HIV'e duyarlılığı ve erkek seks partnerlerine HIV bulaşma riskini artırabilir. BV ile ilişkili bakteriler erkek genital organlarında tanımlanabilmesine rağmen, erkek seks partnerlerinin tedavisi BV'un tekrarını önlemede faydalı değildir.

BV, klinik kriterler olan Amsel's tanı kriterleri kullanılarak veya bir vajinal gram boyasından Nugent skoru belirlenerek teşhis edilebilir. BV'ü teşhis etmek için referans standart laboratuvar yöntemi olarak kabul edilen vajinal gram boyası, laktobasillerin, küçük gram-negatif ve gram-değişken çubukların ve BV'a özgü kavisli gram-negatif çubukların bağıl konsantrasyonunu belirlemek için kullanılır. Nugent skoru 0–3 ise *Lactobacillus* baskın vajinal mikrobiyota, 4–6 ise ara (intermediate) mikrobiyota (*G. vaginalis*'in ortaya çıkışı) ile ve 7–10 ise BV ile tutarlıdır. Amsel kriterlerine göre BV'un klinik teşhisi için aşağıdaki dört semptom veya işareten en az üçünün olması gerekir:

- Vajinal duvarları düzgün bir şekilde kaplayan homojen, ince akıntı (süt kıvamında)
- Mikroskopik incelemede ipucu hücreleri- clue cells (örn. yapışık bakterilerle dolu vajinal epitel hücreleri)

- Vajinal sıvının pH değeri >4.5
- %10 KOH eklenmeden önce veya sonra vajinal akıntının şüpheli kokusu/balık kokusu (yani, koklama testi/ whiff testi) Nugent skoru ile karşılaştırıldığında, Amsel kriterlerinin duyarlılığı ve özgüllüğü sırasıyla %37–70 ve %94–99'dur.

Amsel kriterlerine ek olarak, BV teşhisi için çoklu POC testleri mevcuttur. Bu testler, spesifik bakteriyel nükleik asitlerin saptanmasına dayanır ve BV ve belirli laktobasiller için yüksek hassasiyet ve özgüllüğe sahiptir. Beş kantitatif multipleks PCR testi de mevcuttur. Spesifik olmadığı için G. vaginalis kültürü tanı aracı olarak önerilmemektedir. Servikal Pap testlerinin, düşük duyarlılık ve özgüllükleri nedeniyle BV teşhisinde klinik bir faydası yoktur .

BV için önerilen rejimler; Metronidazol 500 mg oral iki kez/gün yedi gün veya Metronidazol jel %0,75 bir tam aplikatör (beş gram) intravajinal, günde bir kez beş gün veya Klindamisin krem %2 bir tam aplikatör (beş gram) yatmadan önce intravajinal olarak yedi gün boyunca. Alternatif rejimler; Klindamisin 300 mg oral iki kez/gün yedi gün veya Klindamisin ovülleri 100 mg intravajinal olarak yatmadan önce bir kez üç gün boyunca veya Secnidazole iki gram oral granüller tek doz veya Tinidazole iki gram oral olarak günde bir kez iki gün süreyle veya Tinidazole bir gram oral günde bir kez beş gün. BV'lu tüm kadınlar HIV ve diğer CYBH'lar için test edilmelidir. Cinsel partnerin rutin tedavisi önerilmemekle birlikte tekrarlayan BV'li kadınlarda erkek partner tedavisinin (yani, yedi gün boyunca penis derisine günde iki kez topikal olarak uygulanan %2 klindamisin kremle birlikte günde iki kez oral olarak 400 mg metronidazol) ani bir iyileşme sağlayabilmektedir. Tüm semptomatik hamile kadınlar için BV tedavisi önerilir çünkü semptomatik BV erken membran rüptürü, erken doğum, intraamniyotik enfeksiyon ve doğum sonrası endometrit dahil olumsuz gebelik sonuçlarıyla ilişkilendirilmiştir.

SİFİLİS/FRENGİ

Sifiliz, spiroket grubundan *Treponema pallidum* subspecies *pallidum*'un etken olduğu olduğu sistemik tutulum yapabilen, tedavi edilmediğinde komplikasyonlarla seyredabilen, cinsel yolla, laboratuvar kazası, kan transfüzyonu ile, aktif kütanöz lezyonlara temasla veya transplental olarak bulaşan birenfeksiyon hastalığıdır. Türkiye'de ilk vakalar 19. yüzyıl sonrasında görülmeye başlamış olup 'frengi' ismiyle de anılmaktadır. Hastalık, semptomatik ya da asemptomatik olarak seyredebilir . Uzun gizli bir asemptomatik döneme sahip olup bu dönemde de bulaştırıcıdır. *T. pallidum*, birçok organı istila edebilmesi ve bağışıklık sisteminden kaçabilmesiyle ünlüdür; klinik belirtileri, çoğalan spiroketlere verilen lokal inflamatuvar yanıtlardan kaynaklanır ve sıklıkla diğer hastalıklarinkileri taklit eder . Türkiye'de bildiri zorunlu hastalıklar kategorisindedir. Ancak bu hastaların bazılarının asemptomatik olması, hastane başvuru sıklığının düşüklüğü veya bildirimlerin uygun yapılmaması gibi nedenlerle, hastalığın gerçek sıklığı tam bilinmemektedir. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı verilerine göre 2018 yılından itibaren her yıl iki bin üzerinde vaka bildiri olmuştur. 2006 yılından 31 Aralık 2020 tarihine kadar 14009 vaka bildiri mevcuttur

Sifilis, Frengi ve Lues gibi adları olan hastalık, 16. yüzyılda Avrupa'da epidemiy yapmıştır. Ülkemizde de ilk kez bu hastalıktan 1505 yılında bahsedilmiştir. Sifilis Türkiye'de 19. yüzyıldan sonra görülmeye başlamıştır ve ilk olarak Avrupalılardan ülkemize getirildiğini belirtmek için "frengi" olarak adlandırılmıştır. Hastalık, tedavi ve takibe yön veren klinik bulgular temelinde bazı evrelere ayrılmıştır. Primer sifilis klasik olarak enfeksiyon bölgesinde ağrısız tek bir ülser veya şankr olarak kendini gösterir ancak aynı zamanda çok sayıda, atipik veya ağrılı olabilen lezyonlarla da ortaya çıkabilir. Sekonder sifilis belirtileri arasında deri döküntüsü, mukokutanöz lezyonlar ve lenfadenopati yer alabilir. Tersiyer sifilis; kardiyak tutulum, gommatöz lezyonlar, tabes dorsalis ve genel parezi ile kendini gösterebilir. Latent sifilis (klinik belirtileri olmayabilir) serolojik testlerle saptanır. Bir önceki yıl içinde edinilen latent sifilis, erken latent sifilis olarak adlandırılır. Diğer tüm latent sifilis vakaları, geç latent sifilis veya süresi bilinmeyen latent sifilis olarak sınıflandırılır.

Sifilis serolojik testlerinin kullanım endikasyonları; gebeler gibi asemptomatik bireyler, cinsel yolla bulaşan enfeksiyon riski olanlar, kan organ doku bağışlanmış olanlar, HIV ile enfekte olanlar, genital ülseri olanlar, kronik bir nörolojik hastalığı olanlar, nontreponemal tarama testlerinde reaktif sonuç alınanlar, enfeksiyonun aşamasını ve tedaviye yanıtı takip şeklinde sıralanabilmektedir . Parenteral olarak uygulanan Penisilin G, sifilisin tüm evrelerindeki hastaların tedavisi için tercih edilen ilaçtır. Kullanılan preparasyon (yani, benzatin, sulu prokain veya sulu kristal), dozaj ve tedavi süresi, hastalığın evresine ve klinik belirtilerine bağlıdır. Geç latent sifilis (>1 yıl süreli) ve tersiyer sifilis tedavisi daha uzun süreli bir tedavi gerektirir çünkü organizmalar teorik olarak daha yavaş bölünebilir. Bir önceki yıl içinde sifilise yakalanmayanların yeterince tedavi edilmesini sağlamak için, süresi

bilinmeyen latent sifilisli kişilerde daha uzun tedavi süresi gereklidir. Parenteral penisilin G, hamilelik sırasında sifilis için etkinliği belgelenmiş tek tedavidir.

ŞANKROİD (CHANCROİD/ULCUS MOLLE)

Chancroid, yumuşak şankr veya *ulcus molle* olarak da bilinen, titiz bir Gram-negatif basil olan *Haemophilus ducreyi* tarafından oluşturulan genital ülseratif bir enfeksiyondur. Bölgesel lenfadenopati (buboe) ile ilişkili olabilir. Etken genellikle cinsel temas yoluyla bulaşır ve patogenezin ilk aşaması olan kolonizasyon, genital epitelde ve alttaki dokularda meydana gelen mikrotravmalarla kolaylaşır.

Tanı kriterleri olarak; bir veya daha fazla ağrılı ülser varlığı, sifilis laboratuvar testlerinin negatifliği, tipik ülser görünümünün varlığı ve HSV testlerinin negatifliğidir. Diğer birçok cinsel yolla bulaşan enfeksiyonda olduğu gibi, chancroid daha düşük sosyoekonomik gruplarda daha yaygın görülmektedir. Hastalık özellikle kadın seks işçileri ve onların erkek partnerleriyle ilişkili olup, bu durum erkeklerde kadınlara kıyasla daha yüksek chancroid sıklığının kısmen açıklayıcısı olarak değerlendirilmektedir. Sünnetsiz erkeklerde enfeksiyon oranları sünnetli erkeklere göre daha yüksektir. *H. ducreyi*'nin asemptomatik taşınmasının bulaşmada önemli bir rol oynamadığı düşünülmektedir.

Chancroid, Afrika, Asya, Latin Amerika ve Karayipler'deki bazı ülkelerde uzun yıllar boyunca genital ülserlerin en yaygın bakteriyel nedeni olmuştur. Ancak son otuz yılda bu endemik bölgelerde chancroid prevalansında belirgin bir azalma bildirilmiştir. Bu azalmanın olası nedenleri arasında sağlık hizmetlerine erişimdeki iyileşmeler hem genel nüfus hem de özellikle seks işçileri için daha kaliteli CYBE tanı ve tedavi hizmetlerinin yaygınlaşması yer almaktadır. Ayrıca HIV-1 salgınının erken dönemlerinde yüksek riskli cinsel davranışlarda azalma ve prezervatif kullanımında artış gözlenmiştir.

Mikroskopik olarak, organizma "demiryolu rayları" veya "bir balık sürüsü" olarak tanımlanan bir model oluşturan uzun şeritler oluşturma eğilimindedir. HIV'in riskini ve bulaşabilirliğini önemli ölçüde artırır. ABD'de ve küresel olarak gelişmiş ülkelerde son derece nadirdir. Şankroid için başarılı antimikrobiyal tedavi enfeksiyonu iyileştirir, klinik semptomları giderir ve başkalarına bulaşmasını önler. İlerlemiş vakalarda, başarılı tedaviye rağmen genital yara izi ve süpüratif bubolardan kaynaklanan rektal veya ürogenital fistüller meydana gelebilir. Tedavi için; Azitromisin bir gr oral tek doz veya Seftriakson 250 mg IM tek doz veya Siprofloksasin 500 mg oral iki kez/gün üç gün veya Eritromisin baz 500 mg oral üç kez/gün yedi gün kullanılır. Hastalık semptomları olup olmadığına bakılmaksızın, şankroidli hastaların cinsel partnerleri, semptom başlangıcından önceki on gün içinde hastayla cinsel temasta bulunmuşlarsa muayene edilmeli ve tedavi edilmelidir.

GONORE/BEL SOĞUKLUĞU

Gram negatif diplokok *Neisseria gonorrhoeae* bakterileri tarafından oluşturulur. *Chlamydia trachomatis* ile karşılaştırıldığında ikinci en yaygın cinsel yolla bulaşan enfeksiyon olarak bilinmektedir. Üretral akıntıdan yapılan gram boyamanın tanısal değeri yüksektir; tarama testi olarak da kullanılabilir. Kondom kullanımı ve güvenli cinsel ilişki gonoreden korunmak için en etkili yoldur. Hastalık belirtilerini taşıyan kişilerle cinsel ilişkiden kaçınmak önemlidir. Seksüel aktif kişilerin, özellikle risk grubunda olan kadınların gonore için taranması önemli bir kontrol yöntemidir.

Gonokok enfeksiyonu şüphesi olanlar mikrobiyolojik olarak test edilmelidir. Genitoüriner enfeksiyonların tespitinde kültür ve NAAT kullanılabilir. Kültür için endoservikal ve üretral sürüntü örnekleri kullanılırken, NAAT için endoservikal, vajinal, üretral sürüntü örnekleri ile idrar örnekleri kullanılabilir. Gonore doğru tedavi yöntemi kullanılırsa tedavi edilebilir. CDC, tek doz 500 mg kas içi seftriakson önermektedir. Seftriakson ürogenital veya rektal gonore tedavisinde kullanılmadığında alternatif rejimler mevcuttur. İlaçlar enfeksiyonu durdursa da hastalığın neden olduğu kalıcı hasarları onarmaz. Gonorede antimikrobiyal direnç giderek artan bir endişe kaynağıdır. Yeniden enfeksiyon yaygın olduğu için, gonore hastası erkekler ve kadınlar, cinsel partnerlerinin başarılı bir şekilde tedavi edildiğine inanıp inanmadıklarına bakılmaksızın, ilk enfeksiyonun tedavisinden üç ay sonra yeniden test edilmelidir.

GENİTAL HERPES SİMPEKS VİRÜS ENFEKSİYONLARI (HSV)

Genital herpes kronik, ömür boyu süren viral bir enfeksiyondur. İki tür HSV genital herpesse neden olabilir: HSV-1 ve HSV 2. Tekrarlayan genital herpes vakalarının çoğuna HSV-2 neden olur. Bununla birlikte, artan oranda anogenital herpetik enfeksiyonlar, özellikle genç kadınlar ve MSM arasında belirgin olan HSV-1 tarafından oluşturulur. HSV-2 ile enfekte olmuş kişilerin çoğuna teşhis konan bir durum yoktur, bunların çoğu hafif veya tanınmayan enfeksiyonlara sahiptir, ancak anogenital bölgede aralıklı olarak virüsü yayırlar. Sonuç olarak, genital herpes enfeksiyonlarının çoğu, enfeksiyona sahip olduklarının farkında olmayan veya bulaşma meydana geldiğinde asemptomatik olan kişiler tarafından

bulaşır. Genital HSV'nin yönetimi, yalnızca akut genital lezyon epizotlarının tedavisine odaklanmak yerine enfeksiyonun kronik doğasını ele almalıdır.

Genital herpesin klinik teşhisi zor olabilir. Çünkü klinik değerlendirme sırasında birçok enfekte kişide HSV ile klasik olarak ilişkilendirilen kendi kendini sınırlayan, tekrarlayan, ağrılı ve veziküler veya ülseratif lezyonlar yoktur. Genital lezyonlar mevcutsa, genital herpesin klinik tanısı, NAAT veya kültür yoluyla lezyondan türe özgü virolojik testler yapılarak doğrulanmalıdır. HSV-2 genital herpes enfeksiyonunda nöksler ve subklinik saçılma, HSV-1 genital herpesine göre çok daha siktir. Bu nedenle prognoz ve danışmanlık, hangi HSV tipinin mevcut olduğuna bağlıdır. Genital lezyonların yokluğunda HSV enfeksiyonunun teşhisine yardımcı olmak için tipe özgü serolojik testler kullanılabilir. HSV için hem tipe özgü virolojik hem de tipe özgü serolojik testler, CYBH'ği olan veya risk taşıyan kişilere bakım sağlayan klinik ortamlarda mevcut olmalıdır. HSV-2 genital herpes enfeksiyonu, HIV kapma riskini iki ila üç kat artırır; bu nedenle, genital herpesi olan tüm kişiler HIV için test edilmelidir.

Antiviral ilaçlar semptomatik hastalara klinik faydalar sağlar ve tedavinin temel dayanağıdır. Genital herpes enfeksiyonunu tedavi etmek için antiviral ilaçların kullanımının amacı, semptomatik genital herpes nökslerini tedavi etmek veya önlemek ve yaşam kalitesini iyileştirmek ve cinsel partnerlere bulaşmayı önlemek için virüsü baskılamaktır. Genital herpesin doğal seyri, cinsel ve perinatal bulaşma riskleri ve bulaşmayı azaltma yöntemleri ile ilgili danışmanlık vermek klinik yönetimin ayrılmaz bir parçasıdır.

Sistemik antiviral ilaçlar, ilk klinik ve tekrarlayan epizotları tedavi etmek için kullanıldıklarında veya günlük baskılayıcı tedavi olarak kullanıldıklarında, genital herpesin belirti ve semptomlarını kısmen kontrol edebilirler. Ancak bu ilaçlar latent virüsü ortadan kaldırmaz ve ilaç kesildikten sonra nöks riskini, sıklığını veya şiddetini etkilemez. Randomize çalışmalar, FDA onaylı üç antiviral ilacın genital herpes için klinik fayda sağladığını göstermiştir: asiklovir, valasiklovir ve famsiklovir. Yeni edinilmiş genital herpes, ciddi genital ülserasyonlar ve nörolojik tutulum ile uzun süreli bir klinik hastalığa neden olabilir. Başlangıçta hafif klinik belirtileri olan ilk epizot herpesi olan kişiler bile, tekrarlayan enfeksiyon sırasında şiddetli veya uzun süreli semptomlar yaşayabilir. Bu nedenle, ilk kez genital herpes epizodları olan tüm hastalar antiviral tedavi almalıdır. Önerilen Rejimler Asiklovir 400 mg oral 7-10 gün boyunca günde üç kez veya Famciclovir 250 mg oral üç kez/gün 7-10 gün veya Valasiklovir bir gram oral yoldan iki kez/gün, 7-10 gün. Semptomatik genital uçuğu olan kişilerin cinsel partnerleri değerlendirilmelidir. Semptomatik genital herpesi olan hastaların asemptomatik cinsel partnerlerine genital semptom öyküsü sorulmalı ve HSV-2 için tipe özgü serolojik testler önerilmelidir. Neonatal herpesin önlenmesi, hem geç gebelikte genital herpes kapılmasını önlemeye hem de yenidoğanın doğum sırasında herpetik lezyonlara ve viral bulaşmaya maruz kalmasını önlemeye bağlıdır. Neonatal herpesi olan yenidoğanların annelerinde genellikle klinik olarak belirgin genital herpes öyküsü yoktur. Gebeliğin ikinci yarısında HSV alan kadınlar enfeksiyon hastalıkları uzmanlarına danışılarak yönetilmelidir.

Tüm gebe kadınlara genital herpes öyküsü veya HSV enfeksiyonu ile ilgili genital semptomları olup olmadığı sorulmalıdır. Doğum eyleminin başlangıcında, tüm kadınlar prodromal semptomlar (örn. lezyonun ortaya çıkmasından önce bölgede ağrı veya yanma) dahil olmak üzere genital herpes semptomları açısından kapsamlı bir şekilde sorgulanmalı ve tüm kadınlar herpetik lezyonlar açısından kapsamlı bir şekilde muayene edilmelidir. Genital herpes veya prodrom belirtileri veya belirtileri olmayan kadınlar vajinal yolla doğum yapabilir. Sezaryenle doğum yenidoğana HSV bulaşma riskini ortadan kaldırmaya da doğumun başlangıcında tekrarlayan genital herpetik lezyonları olan kadınların neonatal HSV enfeksiyonu riskini azaltmak için sezaryenle doğum yapması gerekir. Doğum sırasında HSV'ye maruz kalan yeni doğan bebekler, bir pediatrik bulaşıcı hastalık uzmanı ile konsülte edilerek klinik olarak takip edilmelidir.

HEPATİT B VİRÜS (HBV) ENFEKSİYONU

Viral hepatit etkeni hepatit B virüsü Hepadnaviridae ailesine ait bir DNA virüsüdür. Erkek ve kadında sistemik enfeksiyona sebep olup kronikleşebilen ve oldukça sık görülen bir CYBH'tır. Hepatit B, karaciğere saldıran ve hem akut hem de kronik hastalığa neden olabilen viral bir enfeksiyondur. DSÖ 2019 yılında 296 milyon kişinin kronik hepatit B enfeksiyonu ile yaşadığını ve her yıl 1,5 milyon yeni enfeksiyon olduğunu tahmin etmektedir. 2019'da hepatit B, çoğu siroz ve hepatoselüler karsinomdan kaynaklanan tahmini 820.000 ölümle sonuçlanmıştır. Hepatit B, mevcut aşılarla güvenli ve etkili bir şekilde önlenir. Endemik bölgelerde, hepatit B en yaygın olarak anneden çocuğa doğumda (perinatal bulaşma) veya yatay bulaşma (enfekte kana maruz kalma) ile bulaşır.

Annelerinden enfekte olan bebeklerde ve 5 yaşından önceki çocuklarda kronik enfeksiyon gelişimi sık görülür. Ayrıca iğne batması, dövme, piercing ve enfekte kan ve tükürük ve adet, vajinal ve seminal sıvılar (cinsel ilişki) gibi vücut sıvılarına maruz kalma, kontamine iğnelerin ve sıringaların veya keskin nesnelere sağlık bakım ortamlarında, toplum içinde veya damar içi madde kullanan kişiler arasında yeniden kullanılması yoluyla da bulaş olabilmektedir. Cinsel yolla bulaşma, birden fazla cinsel partneri olan aşılanmamış kişilerde daha yaygındır. Akut HBV enfeksiyonu olan herkeste semptom olmayabilir. Semptomlar asemptomatik veya hafif hastalıktan nadiren fulminan hepatite kadar değişebilir. Belirti ve semptomların varlığı yaşa göre değişir.

Akut HBV enfeksiyonu olan bebekler, beş yaşın altındaki çocuklar ve bağışıklığı baskılanmış yetişkinler tipik olarak asemptomatiktir. 30 yaşın altındaki kişilerde semptomatik olma olasılığı, 30 yaş ve üzerindeki kişilerle karşılaştırıldığında daha azdır. Mevcut olduğunda, akut HBV enfeksiyonlarının belirti ve semptomları şunları içerebilir; ateş, tükenmişlik, iştah kaybı, mide bulantısı, kusma, karın ağrısı, koyu idrar, kil rengi dışkı, eklem ağrısı, sarılık. Kronik HBV enfeksiyonu olan çoğu kişi asemptomatiktir ve karaciğer hastalığı veya yaralanmasına dair hiçbir kanıt yoktur. Bununla birlikte, bazı kişilerde kronik hepatit (Aspartat Aminotransferaz/Alanin Aminotransferaz -AST/ALT-yükselmesi), siroz veya hepatoselüler karsinom gelişir. Semptomlar (ortaya çıkarsa şayet) HBV'ye maruz kaldıktan ortalama 90 gün (aralık: 60-150 gün) sonra ortaya çıkarlar.

Hepatit B'yi diğer viral ajanların neden olduğu hepatitlerden klinik olarak ayırmak mümkün değildir. Bu nedenle tanının laboratuvar tarafından doğrulanması esastır. Hepatit B'li kişileri teşhis etmek, akut ve kronik enfeksiyonları ayırt etmek ve izlemek için çeşitli kan testleri mevcuttur. Akut hepatit B için özel bir tedavi yoktur. Bu nedenle, kusma ve ishal nedeniyle kaybedilen sıvıların yerine konması da dahil olmak üzere, yeterli beslenmenin sağlanmasına özen gösterilir. En önemlisi gereksiz ilaçlardan kaçınmaktır; asetaminofen, parasetamol ve kusmaya karşı ilaçlardan kaçınılmalıdır. Kronik hepatit B enfeksiyonu, oral antiviral ajanların da dahil olduğu ilaçlarla tedavi edilebilir. Tedavi sirozun ilerlemesini yavaşlatabilir, karaciğer kanseri insidansını azaltabilir ve uzun süreli sağkalımı iyileştirebilir. DSÖ, hepatit B virüsünü baskılamak için en güçlü ilaçlar olarak oral tedavilerin (tenofovir veya entecavir) kullanılmasını önermektedir.

Hepatit B tedavisine başlayan çoğu kişi ömür boyu buna devam etmelidir. Düşük gelirli ortamlarda, karaciğer kanseri olan çoğu kişi teşhis konulduktan sonraki aylar içinde ölür. Yüksek gelirli ülkelerde, hastalar hastalık seyrinde daha erken hastaneye başvurur ve birkaç aydan birkaç yıla kadar yaşamı uzatabilecek cerrahi ve kemoterapiye erişimleri vardır. Bazen yüksek gelirli ülkelerde sirozlu veya karaciğer kanseri olan kişilerde karaciğer nakli, farklı başarı oranlarıyla tedavide kullanılmaktadır.

DSÖ, tüm bebeklere doğumdan sonra mümkün olan en kısa sürede, tercihen 24 saat içinde hepatit B aşısı yapılmasını ve ardından aşılama serisini tamamlamak için en az 4 hafta arayla 2 veya 3 doz hepatit B aşısı yapılmasını önermektedir. Koruma en az 20 yıl, muhtemelen ömür boyu sürer. DSÖ, üç dozluk aşılama programını tamamlayan kişiler için tekrar aşı önermemektedir. Bebek aşılmasına ek olarak, DSÖ anneden çocuğa hepatit B bulaşmasının önlenmesi için antiviral profilaksi kullanılmasını önermektedir. Bağışıklama Uygulamaları Danışma Komitesi (Advisory Committee on Immunization Practices/ACIP), annenin enfeksiyon durumu ne olursa olsun tüm bebeklere doğumda hepatit B aşısı yapılmasını önermektedir.

HBV ile enfekte annelerden doğan bebeklerin enfeksiyondan korunmaları için doğumdan sonraki 12 saat içinde hepatit B aşısı ve hepatit B immün globülini (HBIG) olması gerekir. Bununla birlikte, maternal HBsAg durumunun test edilmesi, raporlanması ve belgelenmesinde hatalar veya gecikmeler meydana gelebileceği için (durumun bilinmemesi veya doğumda yanlış raporlanmasından dolayı) tüm bebeklere doğumdan hemen sonra hepatit B aşısının ilk dozunun uygulanması bir güvenlik ağı görevi görür ve maternal HBsAg pozitifse eğer perinatal bulaşma riskini azaltır. Ayrıca, hepatit B aşısı serisine doğumda başlanmasının, çocuğun aşı serisini programa göre tamamlama olasılığını artırdığı gösterilmiştir. Eş sayısının en aza indirilmesi ve bariyer koruyucu önlemlerin (prezervatif) kullanılması da dahil olmak üzere kan güvenliği stratejilerinin ve daha güvenli seks uygulamalarının uygulanması da bulaşmaya karşı koruma sağlar. Belirli ortamlarda hepatit B aşısı önerilmektedir. Belirli sağlık bakımı, değerlendirme veya tedavi ortamlarında, hastaların büyük bir bölümünün HBV enfeksiyonu için bilinen risk faktörleri vardır. ACIP şu ortamlarda bakım alan yetişkinlerin evrensel olarak aşılanmasını önermektedir; cinsel yolla bulaşan hastalık tedavi tesisleri, HIV testi ve tedavi tesisleri, uyuşturucu tedavisi ve önleme hizmetleri sunan tesisler, damar içi madde kullanan kişilere yönelik hizmetleri hedefleyen sağlık hizmeti ortamları, ıslah evleri, erkeklerle seks yapan erkeklere yönelik hizmetleri

hedefleyen sağlık hizmetleri ortamları, kronik hemodiyaliz tesisleri ve son dönem böbrek hastalığı programları ve gelişimsel engelli kişiler için kurumlar ve yatılı olmayan gündüz bakım tesisleri. Bir kişi daha önceki bir hepatit B aşısı dozuna, hepatit B aşısının bir bileşenine veya mayaya karşı ciddi bir alerjik reaksiyon göstermişse, hepatit B aşısı uygulanmamalıdır. Hepatit B aşısı, karma aşının bir parçası olarak uygulandığında, aşığı yapan kişi diğer aşuların kontrendikasyonlarını kontrol etmelidir. HBV aşısı ülkemizde Sağlık Bakanlığı rutin aşılama programı içindedir. Bu aşı 1981'den beri kullanılmaktadır. 0,1,6 aylarda olmak üzere toplam 3 doz hepatit B aşısı yapılmaktadır. Aşılama ve immunoproflaksi ile bulaş engellenebilmekte, bu nedenle gebelik sırasında HBsAg taramasının yapılması önem kazanmaktadır.

HEPATİT C VİRÜS (HCV) ENFEKSİYONU

Hepatit C, hepatit C virüsünün neden olduğu bir karaciğer enfeksiyonudur. Bazı insanlar için hepatit C kısa süreli bir hastalıktır; ancak hepatit C virüsü bulaşan kişilerin yarısından fazlası için kronik bir enfeksiyon haline gelir. Kronik hepatit C, siroz ve karaciğer kanseri gibi ciddi, hatta yaşamı tehdit eden sağlık sorunlarına neden olabilir. Kronik hepatit C'li kişilerde genellikle hiçbir belirti olmayabilir. Semptomlar ortaya çıktığında, genellikle ilerlemiş karaciğer hastalığı gelişmiştir. Hepatit C'nin aşısı yoktur. Korunmanın en iyi yolu, hastalığı yayabilecek davranışlardan kaçınmaktır. Hepatit C için test yaptırmak önemlidir, çünkü hepatit C'li çoğu insan sekiz ile on iki hafta içinde tedavi edilebilir.

Hepatit C'nin kuluçka süresi iki hafta ile altı ay arasında değişmektedir. İlk enfeksiyonun ardından, insanların yaklaşık %80'i herhangi bir semptom göstermez. Akut semptomatik olanlar ateş, yorgunluk, iştah azalması, mide bulantısı, kusma, karın ağrısı, koyu renkli idrar, soluk dışkı, eklem ağrısı ve sarılık bulguları (derinin ve göz aklarının sararması) gösterebilir. Hepatit C virüsü kan yoluyla bulaşan bir virüsdür. En yaygın olarak; tıbbi ekipmanların, özellikle sağlık hizmeti ortamlarında şırınga ve iğnelerin yeniden kullanılması veya yetersiz sterilizasyonu, taranmamış kan ve kan ürünlerinin transfüzyonu ve enjeksiyon ekipmanının paylaşılması yoluyla enjekte ederek uyuşturucu kullanımı, enfekte bir anneden bebeğine ve kana maruz kalmaya neden olan cinsel uygulamalar yoluyla bulaşabilir (örneğin, birden fazla cinsel partneri olan kişiler ve erkeklerle seks yapan erkekler arasında). HCV anne sütü, yiyecek, su veya enfekte bir kişiyle sarılma, öpme ve yiyecek veya içecek paylaşma gibi gündelik temas yoluyla bulaşmaz.

HCV enfeksiyonu iki adımda teşhis edilebilir. Serolojik bir testle anti-HCV antikorlarının test edilmesi, virüs bulaşmış kişileri tanımlar. Test, anti-HCV antikorları için pozitifse, kronik enfeksiyonu ve tedavi ihtiyacını doğrulamak için HCV ribonükleik asit (RNA) için bir nükleik asit testi gerekir. Bu test önemlidir, çünkü HCV ile enfekte olmuş kişilerin yaklaşık %30'u, tedaviye ihtiyaç duymadan güçlü bir bağışıklık tepkisi ile enfeksiyonu kendiliğinden temizler. Artık enfekte olmamalarına rağmen, anti-HCV antikorları pozitifdir. Erken teşhis, enfeksiyondan kaynaklanabilecek sağlık sorunlarının önüne geçebilir ve virüsün bulaşmasını önleyebilir. DSÖ, yüksek enfeksiyon riski altında olabilecek kişilerin test edilmesini önermektedir.

DSÖ, kronik hepatit C enfeksiyonu olan tüm yetişkinler, ergenler ve üç yaşına kadar olan çocuklar için pan-genotipik doğrudan etkili antiviraller (DAA'lar) ile tedavi önermektedir. DAA'lar, HCV enfeksiyonu olan çoğu kişiyi tedavi edebilir ve sirozun olup olmamasına bağlı olarak tedavi süresi kısadır. HCV'ye karşı etkili bir aşı olmadığı için korunma, sağlık bakım ortamlarında ve daha yüksek riskli popülasyonlarda virüse maruz kalma riskinin azaltılmasına bağlıdır. Bu, damar içi madde kullananları ve erkeklerle seks yapan erkekleri, özellikle HIV ile enfekte olanları veya HIV'e karşı temas öncesi profilaksi alan erkekleri içerir.

DSÖ tarafından önerilen birincil önleme yöntemleri şunlardır; sağlık alanında kullanılan enjektörlerin güvenli ve uygun kullanımı, kesici ve atıkların güvenli bir şekilde taşınması ve imha edilmesi, damar içi madde kullanan kişilere kapsamlı zarar azaltma hizmetlerinin sağlanması, bağışlanan kanın HBV ve HCV (ayrıca HIV ve sifilis) için test edilmesi, sağlık personelinin eğitimi ve seks sırasında kana maruz kalmanın önlenmesidir.

HUMAN İMMUNODEFİCIENCY VİRUS (HIV) ENFEKSİYONU

HIV iki tek sarmallı RNA ile kapsüllenmiş zarflı retrovirüsdür. Birincil HIV belirtileri ve semptomları grip benzeri olarak tanımlanır ve sıklıkla akut viral sendrom olarak teşhis edilir. Semptomların başlama süresi dört ila on hafta arasında değişir. AIDS, HIV hastalığının geç aşaması olarak tanımlanır. HIV'den AIDS'e ilerlemenin medyan süresi yaklaşık 11 yıldır, ancak oldukça değişkendir. HIV bulaşmış hastalarda sifilis riski genel popülasyona göre 77 kat artmıştır.

DSÖ, HIV riski taşıyan herkese test yapılmasını önermektedir. HIV teşhisi konan kişilere, tanı konulduktan sonra mümkün olan en kısa sürede antiretroviral tedavi (ART) önerilmeli ve bu tedaviye başlanmalıdır ve kandaki virüsü (viral yük) ölçen test de dahil olmak üzere klinik ve laboratuvar parametreleri kullanılarak periyodik olarak izlenmelidir. ART tutarlı bir şekilde alınır, bu tedavi aynı zamanda başkalarına HIV bulaşmasını da önler. Birçok faktör, birinin HIV alma veya bulaştırma riskini azaltabilir. Cinsel perhiz (seks yapmamak), bir seks partnerinden HIV kapmayı önlemenin %100 etkili bir yoldur. Partner sayısını azaltmak, HIV taşıyan bir seks partnerine sahip olma riskini azaltacaktır. Daha az riskli cinsel davranışları seçmek, HIV’i önlemek veya tedavi etmek için ilaç almak ve kayganlaştırıcı prezervatif kullanmak, HIV kapma veya bulaştırma riskini azaltmanın oldukça etkili yollarıdır. Örneğin, HIV ilaçlarını reçete edildiği şekilde alan ve saptanamayan bir viral yükü olan HIV’li kişiler, HIV’i HIV negatif cinsel partnerlerine bulaştırmayacaktır. Ek olarak, sünnetli erkeklerin vajinal seksten HIV kapma riski sünnetsiz erkeklere göre daha düşüktür.

HIV enfeksiyonu olduğu henüz bilinmeyen CYBH değerlendirmesi isteyen tüm kişiler için HIV testi yapılması önerilir. Hastanın HIV için herhangi bir spesifik davranışsal risk bildirip bildirmediğine bakılmaksızın, CYBH değerlendirmesi sırasında testler rutin olmalıdır. Ülkemizde Avcıküçük ve arkadaşlarının HBsAg, antiHBs, anti-HCV ve anti-HIV test sonuçlarını retrospektif olarak inceledikleri bir çalışmada %0,05 oranında anti-HIV seropozitifliği saptanmıştır ve Türkiye verileri ile uyumlu bulunmuştur; yıllar arasında pozitif bulunan hasta sayılarındaki artış sebebinin de artan test sayısına bağlı olabileceği belirtilmiştir. CDC ve Amerika Birleşik Devletleri Önleyici Hizmetler Görev Gücü (USPSTF), 15-65 yaş arası tüm kişiler için en az bir kez HIV taraması yapılmasını önermektedir. Cinsel olarak aktif gey, biseksüel ve diğer MSM’ler dahil olmak üzere HIV kapma riski daha yüksek olan kişiler, en az yılda bir kez HIV açısından taranmalıdır. HIV bulaşma riski yüksek olan MSM’ler arasında daha sık tarama (örn. her 3-6 ayda bir) sunmanın faydalı olacağı göz önünde bulundurulmalıdır. Tüm hamile kadınlar ilk doğum öncesi ziyarette HIV için test edilmelidir.

HUMAN PAPİLLOMA VİRUS (HPV) ENFEKSİYONU

HPV, cilt veya mukozal hücreleri enfekte eden küçük, zarfsız bir deoksiribonükleik asit (DNA) virüsüdür. Dairesel, çift sarmallıdır. Genom, virüs replikasyonundan sorumlu 6 erken proteini ve viral yapısal proteinler olan iki geç proteini, L1 ve L2’yi, kodlar. Bilinen 100’den fazla HPV genotipinden en az on üçü serviks kanserine neden olabilir ve diğer ano genital kanserler ve baş ve boyun kanserleri ile ilişkilidir. En yaygın iki “yüksek riskli” genotip (HPV 16 ve 18), tüm rahim ağzı kanserlerinin yaklaşık %70’ine neden olur. HPV’nin 2002’de neredeyse yarım milyon vakaya ve 250.000 servikal kanserden ölüme neden olduğu tahmin edildi ve bunların yaklaşık %80’i gelişmekte olan ülkelerde meydana geldi. İki “düşük riskli” genotip (HPV 6 ve 11), önemli morbiditeye neden olan dış genital organların yaygın iyi huylu bir durumu olan genital siğillere neden olur. HPV oldukça bulaşıcıdır, en yüksek insidansı cinsel aktivitenin başlamasından hemen sonradır ve çoğu insan hayatlarının bir döneminde bu enfeksiyonu kapar.

HPV de bulaş yolları; cinsel temas ile bulaşma, perinatal geçiş ile bulaşma, nesnelere bulaşma ve inhalasyon yoluyla bulaşma şeklinde dört başlıkta toplanabilir. Vajinal, anal, oral cinsel ilişki sırasında bulaşabilir. Cinsel ilişki olmadan sadece cinsel temas yoluyla da bulaş olabilmektedir. HPV ile enfekte bir kişinin genital siğilleri tedaviden sonra görünmese dahi bulaş olabileceği belirtilmektedir. Riskli cinsel davranışlar HPV’nin üreme sisteminin dışındaki organları enfekte etmesi ve o organlarda kansere neden olmasının nedenidir. Erken yaşlarda başlayan cinsel ilişki, çok sayıda cinsel partnerin varlığı, yaş, vajinal flora, yaşam tarzı, immün sistem hastalıkları ve psikoseksüel bozukluklar HPV için belli başlı risk faktörleridir.

HPV’nin inkübasyon süresi değişkendir ve bu sebeple enfeksiyonun kaynağını belirlemek zordur. HPV bulaşı sonrası genital siğil gelişmesi için tahmini inkübasyon süresi 2 hafta-8 ay arasındadır. Genellikle HPV bulaştıktan 2-3 ay sonra genital siğiller ortaya çıkar. Cinsel partnerin HPV tanısı almış olması cinsel sadakatsizlik anlamı taşımamaktadır. Genital siğillerin ortaya çıkması için haftalar aylar, atipik hücreli anormalliklerin ortaya çıkması için birkaç ay-yıllar arası, kanser gelişmesi için de birkaç dekatlık bir sürenin geçmesi gerekmektedir. Virüs taşıyan biriyle vajinal, anal veya oral cinsel ilişki ile HPV bulaşı olabilir. En sık vajinal veya anal seks sırasında yayılır. Ayrıca cinsel ilişki sırasında ten tene yakın temas yoluyla da bulaşır. HPV’li bir kişi, hiçbir belirti veya semptomu olmasa bile enfeksiyonu başkalarına bulaştırabilir. Çoğu vakada (10 vakadan 9’u) HPV sağlık sorunu yaşamadan iki yıl içinde kendi kendine geçer. Ancak HPV ortadan kalkmadığında genital siğiller ve kanser gibi sağlık sorunlarına neden olabilir.

Genital siğiller genellikle genital bölgede küçük bir şişlik veya tümsekler grubu olarak ortaya çıkar. Küçük veya büyük, kabarık veya düz veya karnabahar şeklinde olabilirler. HPV bulaşma riskini azaltmak için aşı önerilmektedir. HPV aşısı güvenli ve etkilidir. Önerilen yaş gruplarında verildiğinde HPV'nin neden olduğu hastalıklara (kanseler dahil) karşı koruma sağlayabilmektedirler. Ayrıca korunmak için rahim ağzı kanseri taraması yaptırılması önerilmektedir. 21 ila 65 yaş arası kadınlar için rutin tarama rahim ağzı kanserini önleyebilir. Cinsel olarak aktif kişilere her cinsel ilişkide prezervatiflerin doğru şekilde kullanılması önerilmektedir. Ancak HPV, prezervatifin kapsamadığı bölgelere bulaşabilir. Bu nedenle prezervatifler HPV kapmaya karşı tam koruma sağlamayabilir. Karşılıklı olarak tek eşli bir ilişki içinde olmak önerilmektedir. Her yaşta, yeni bir seks partnerine sahip olmak, yeni bir HPV enfeksiyonu kapmak için bir risk faktörüdür. Halihazırda uzun süreli, karşılıklı tek eşli bir ilişki içinde olan kişilerin yeni bir HPV enfeksiyonu kapması pek olası değildir.

CDC, HPV aşısını; 11 veya 12 yaşındaki (veya 9 yaşında başlayabilir) tüm ergenlere (erkekler ve kızlar dahil), 26 yaşına kadar olan herkese, zaten aşılanmamışsa, önermektedir. 26 yaşından büyük herkese aşı önerilmemektedir. Bununla birlikte, henüz aşılanmamış olan 27 ila 45 yaş arasındaki bazı yetişkinler, sağlık uzmanlarıyla yeni HPV enfeksiyonlarına yakalanma riskleri ve aşılamanın olası faydaları hakkında konuştuktan sonra HPV aşısı olmaya karar verebilirler. Bu yaş aralığında HPV aşısı daha az fayda sağlamaktadır. Cinsel olarak aktif yetişkinlerin çoğu zaten HPV'ye maruz kalmıştır, ancak aşılama ile hedeflenen tüm HPV türleri olmayabilir. HPV'li hamile kişilerde genital siğiller olabilir veya servikte anormal hücre değişiklikleri gelişebilir. Rutin rahim ağzı kanseri taraması, anormal hücre değişikliklerinin bulunmasına yardımcı olabilir. Hamileyken bile rutin rahim ağzı kanseri taraması yaptırılmalıdır (31). Bir kişinin "HPV durumunu" öğrenecek bir test yoktur. Ayrıca, ağızda veya boğazda HPV'yi bulmak için onaylanmış bir HPV testi yoktur. Rahim ağzı kanseri taraması yapabilen HPV testleri vardır. Bu testler yalnızca 30 yaş ve üstü kadınları taramak için kullanılır. Erkekleri, ergenleri veya 30 yaşın altındaki kadınları taramak için HPV testleri önerilmez.

Ülkemizde de 30-65 yaş arası kadınlarda serviks kanseri ve prekanseröz lezyonları önleme ve erken tanı amaçlı her beş yılda bir Papanicolau testi (PAP Smear testi) ve Human Papilloma Virüs testi (HPV testi) birlikte yapılması önerilmektedir. Bu tarama KETEM (Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezleri) tarafından ücretsiz yapılmaktadır. HPV'li çoğu insan, enfeksiyona sahip olduklarını bilmezler ve semptomsuz olurlar. Bazı insanlar genital siğillerini gördüklerinde, kadınlar, anormal bir Pap testi sonucu aldıklarında (rahim ağzı kanseri taraması sırasında) HPV'ye sahip olduklarını öğrenebilirler. Diğerleri, yalnızca kanserler gibi HPV'den daha ciddi sorunlar geliştirdiklerinde bunu öğrenebilirler. Virüsün kendisinin tedavisi yoktur. Bununla birlikte, HPV'nin neden olabileceği sağlık sorunları için tedaviler vardır. Genital siğiller sağlık uzmanlarının tedavisi veya reçeteli ilaçlar ile geçebilir. Tedavi edilmezse genital siğiller kaybolabilir, aynı kalabilir veya boyut veya sayı olarak büyüyebilir. Servikal prekanser tedavisi mevcuttur. Rutin Pap testleri yapılan ve gerektiğinde takip edilen kadınlar, kanser gelişmeden önce tespit edilebilirler. Önleme her zaman tedaviden daha iyidir.

VULVAJİNAL KANDİDİAZİS (VVC)

VVC'e genellikle *Candida albicans* neden olur, ancak bazen diğer *Candida* türleri veya mayalar da neden olabilir. VVC'in tipik semptomları kaşıntı, vajinal ağrı, dispareni, dizüri ve anormal vajinal akıntıdır. Bu semptomların hiçbiri VVC'e özgü değildir. Kadınların ömürleri boyunca tahminen %75'inde en az bir VVC epizodu ve %40-45'inde iki veya daha fazla epizot olmaktadır. Klinik sunum, mikrobiyoloji, konak faktörleri ve tedaviye yanıt temelinde VVC, komplike olmayan veya komplike olarak sınıflandırılabilir. Kadınların yaklaşık %10-20'sinde özel teşhis ve terapötik değerlendirmeler gerektiren komplike VVC olmaktadır. VVC semptomları veya bulguları olan tüm kadınlara KOH preparasyonu ile tetkik yapılmalı ve pozitif sonuç alan kadınlar tedavi edilmelidir. Negatif ıslak preparat sonuçları olan ancak mevcut belirti veya semptomları olanlarda, kandida için vajinal kültürler düşünülmelidir. Bu kadınlara kandida kültürü yapılamıyorsa ampirik tedavi düşünülebilir. Kandida'nın semptom veya bulgusu yokken kültür yoluyla tanımlanması tedavi için bir endikasyon değildir çünkü kadınların yaklaşık %20'si vajinada kandida türleri ve diğer mayaları barındırır. Maya için PCR testlerinin çoğu FDA onaylı değildir. Geniş bir patojenik maya grubunu tanımlayabilen maya kültürü, teşhis için referans standart olmaya devam etmektedir.

Sendrom, hastaların şikayetlerine dayalı belirti ve fizik muayene sırasında görülen bulgular grubudur. Sendromik yaklaşım kavramında ise; bazı özgül bulgu ve yakınmaların meydana getirdiği bir sendrom belirli bir grup enfeksiyonu gösterebilmekte ve bu sendroma en çok neden olan organizmalara etkili olabilen tedavi kombinasyonu reçete edilmektedir. Laboratuvar tetkiklerinin yapılması ciddi mali

kaynağa ihtiyaç vardır. Test sonuçlarının değerlendirilebilmesi için de hastanın doktora tekrar başvurması gerekmektedir. Çoğunlukla bu sebeplerden ötürü tedavide gecikme yaşanabilmektedir. Laboratuvar olanakları iyi olan gelişmiş ülkelerde dahi pek çok sendrom için sendromik yaklaşım rehberleri yaygın olarak kullanılabilir. Sendrom yaklaşımında hasta ilk başvuruda tedavi edilebilme, hastalığın ilerlemesini ve bulaşı engellemek mümkün olmaktadır. DSÖ, genital sistem enfeksiyonlarının tanısında ve tedavisinde sendromik yaklaşımı önermektedir. Kaynakların sınırlı olduğu çoğu ortamda, sendromik yönetim akış şemaları, laboratuvar teşhisinin mevcut olmadığı veya erişimin zor olduğu durumlarda kullanılabilir.

TRİKOMONAS VAJİNALİS (T. VAJİNALİS)

Etken *Trichomonas vaginalis* olarak bilinen tek hücreli kamçılı anaerobik protozodur. *Trichomoniasis*, epitel üzerinde doğrudan hasara sebep olur. Başlıca vajina, serviks, üretra ve paraüretral bezlerde mikroülserasyonlara yol açar. *Trichomoniasis* olan kişilerin çoğunda (%70-85) ya çok az genital semptom vardır ya da hiç yoktur ve tedavi edilmeyen enfeksiyonlar aylarca yıllarca sürebilir. *Trichomoniasis*'li erkeklerde bazen üretrit, epididimit veya prostatit semptomları kadınlarda ise bazen yaygın, kötü kokulu veya vulva tahrişi olan veya olmayan sarı-yeşil olabilen vajinal akıntı, servikte çilek benzeri bir görüntü olabilir. Pek çok kişi enfeksiyondan habersiz olsa da penil-vajinal seks sırasında veya kadınlarla seks yapan kadınlar arasında enfekte vajinal sıvıların veya parazitlerin bulaşması yoluyla cinsel eşler arasında kolayca geçer. Cinsel olarak aktif kişiler arasında, genital *trichomoniasis*'i önlemenin en iyi yolu, prezervatiflerin (dış veya iç) tutarlı ve doğru kullanımınıdır. Sünnetli erkeklerin eşlerinde *T. vaginalis* enfeksiyonu riski biraz daha düşük olabilir. *Trichomoniasis* dahil olmak üzere vajinal enfeksiyon riskini artırabileceği için vajinal duş önerilmemektedir.

Vajinal akıntısı olan kadınlara *T. vaginalis* için test yapılmalıdır. Yüksek prevalanslı ortamlarda (örn. cinsel yolla bulaşan hastalık klinikleri ve ıslahevleri) bakım gören kişiler ve enfeksiyon riski yüksek olan asemptomatik kadınlar (örn. çoklu seks partnerleri, cezaevi, cinsel ilişki, uyuşturucu kötüye kullanımı veya CYBH öyküsü) için yıllık tarama düşünülebilir. *Trichomoniasis* ve HIV enfeksiyonu ile ilişkili bu olumsuz olaylar nedeniyle, HIV enfeksiyonu olan asemptomatik kadınlar arasında *T. vaginalis* için rutin yıllık tarama yapılması da önerilmektedir. Ekstragenital *T. vaginalis* mümkündür ancak genital enfeksiyonlarla karşılaştırıldığında oldukça nadirdir. *T. vaginalis* için rektal ve oral testler önerilmemektedir.

Tedavi, *T. vaginalis* enfeksiyonunun belirti ve bulgularını azaltır ve bulaşmayı azaltabilir. Kadınlarda Metronidazol 500 mg iki kez/gün yedi gün, erkeklerde Metronidazol iki gram oral tek doz önerilmektedir. Kadınlar ve erkekler için alternatif rejim, Tinidazole iki gram oral tek dozdur. *T. vaginalis* enfeksiyonu olan kişilere, kendileri ve cinsel partnerleri tedavi edilene kadar (yani tedavi tamamlanıp semptomlar düzeline kadar) cinsel ilişkiden uzak durmalarını tavsiye edilmelidir. HIV, sifilis, gonore ve klamidya dahil olmak üzere diğer CYBH'lar için testler *T. vaginalis*'li kişiler için de yapılmalıdır. Tüm seks partnerlerinin eşzamanlı tedavisi, yeniden enfeksiyonları önlemek için önemlidir.

GRANULOMA İNGUİNALE (DONOVANOZ/DONOVANOSİS)

Granuloma inguinale, intraselüler gram negatif bakteri *Klebsiella granulomatis*'in (eski adıyla *Calymmatobacterium granulomatis*) neden olduğu genital ülseratif bir hastalıktır. Hindistan, Güney Afrika ve Güney Amerika'da sporadik vakalar tanımlanmıştır. Klinik olarak hastalık, bölgesel lenfadenopati olmaksızın cinsel organlarda veya perinede ağrısız, yavaş ilerleyen ülseratif lezyonlar olarak karakterize edilir; deri altı granülomları (psödobubolar) da oluşabilir. Lezyonlar oldukça vaskülerdir (yani etli kırmızı görünüm) ve kanayabilir. Ekstragenital enfeksiyon, enfeksiyonun pelvise yayılmasıyla ortaya çıkabileceği gibi karın içi organlara, kemiklere veya ağza da yayılabilir.

Lezyonlar ayrıca sekonder bakteriyel enfeksiyon geliştirebilir ve diğer cinsel yolla bulaşan patojenlerle bir arada bulunabilir. Lezyondan alınan kazıntı örneklerinin wright ve gimsa boyaları ile incelenmesi tanıda önemlidir. Granüloma inguinale'ye neden olan organizmanın kültürünün yapılması zordur. Biyopsi materyalinde görülen enfekte epitel hücreleri içinde pembe kapsül ile çevrili 'Donovan Cisimcikleri' tanı için tipiktir. Tedavinin lezyonların ilerlemesini durdurduğu ve iyileşmenin tipik olarak ülser kenarlarından içe doğru ilerlediği bildirilmiştir. Ülserlerin granülasyonuna ve yeniden epitelizasyonunu sağlamak için genellikle uzun süreli tedavi gerekir. Görünüşte etkili tedaviden altı ila 18 ay sonra nüks meydana gelebilir. Önerilen rejim Azitromisin bir gram ağızdan haftada bir kez veya günde 500 mg veya > 3 hafta ve tüm lezyonlar tamamen iyileşene kadar şeklindedir. Alternatif rejimler en az 3 hafta boyunca ve tüm lezyonlar tamamen iyileşene kadar doksisisiklin 100 mg oral günde iki kez

veya Eritromisin baz 500 mg oral dört kez/gün >3 hafta boyunca ve tüm lezyonlar tamamen iyileşene kadar veya Trimetoprim-sülfametoksazol bir çift güçlü (160 mg/800 mg) tablet oral olarak > 3 hafta boyunca ve tüm lezyonlar tamamen iyileşene kadar günde iki kez şeklindedir. Hastalar belirti ve semptomlar düzelene kadar klinik olarak izlenmelidir. Granüloma inguinale teşhisi konan tüm kişiler HIV için test edilmelidir. Granüloma inguinale hastasıyla semptomların başlamasından önceki 60 gün içinde cinsel temasta bulunan kişiler muayene edilmeli ve tedavi önerilmelidir. Bununla birlikte, klinik belirti ve semptomların yokluğunda ampirik tedavinin değeri belirlenmemiştir.

MYCOPLASMA GENİTALİUM

Mycoplasma genitalium erkeklerde semptomatik ve asemptomatik üretrite neden olur ve nongonokoksik üretrit (Nongonococcal Urethritis/ NGU) yaklaşık %15-20'sinin, klamidyal olmayan NGU'nun %20-25'inin ve kalıcı veya tekrarlayan üretrit %40'ının etiyolojisinden sorumludur. M. genitalium genellikle tek patojen olmasına rağmen, C. trachomatis ile enfeksiyon seçilmiş coğrafi bölgelerde yaygındır. Veriler, M. genitalium enfeksiyonunu erkeklerde kronik komplikasyonlarla (örneğin, epididimit, prostatit veya kısırlık) ilişkilendirmek için yetersizdir.

Klinik servisitli kadınların %10-30'unda M. genitalium saptanabilir. M. genitalium ve servisit arasındaki kanıtlar çoğunlukla nedensel bir ilişkiyi desteklemektedir. M. genitalium'lu kadınlar arasında yükselmiş proinflatuar sitokinler gösterilmiştir ve patojenin temizlenmesinden sonra başlangıç seviyelerine geri dönmüştür. M. genitalium, PID'si olan kadınların serviksinde veya endometriyumunda, PID'si olmayan kadınlara göre daha sık rastlanmaktadır. Yapılan çalışmalar kısırlığa neden olmada potansiyel bir role işaret etmektedir.

M. genitalium ile rektal enfeksiyon MSM'lerin %1-26'sında ve kadınların %3'ünde bildirilmiştir. Rektal enfeksiyonlar genellikle asemptomatiktir, ancak rektal semptomları olan erkekler arasında daha yüksek M. genitalium prevalansı rapor edilmiştir. M. genitalium FDA onaylı bir NAAT tarafından tespit edilirse: yedi gün boyunca günde iki kez Doksisisiklin 100 mg, ardından yedi gün boyunca günde bir kez oral olarak 400 mg moksifloksasin şeklindedir. Önerilen bir rejimle tedavi gören asemptomatik kişiler için kür testi önerilmemektedir.

M. genitalium testinin mevcut olduğu ortamlarda, M. genitalium saptanmasının eşlik ettiği inatçı üretrit, servisit veya PID'li kişiler moksifloksasin ile tedavi edilmelidir. Eş tedavisi ile reeneksiyonun azalması azalmadığını belirleyen hiçbir çalışma yoktur. Semptomatik M. genitalium enfeksiyonu olan hastaların cinsel partnerleri test edilebilir ve testi pozitif olanlar yeniden enfeksiyon riskini muhtemelen azaltmak için tedavi edilebilir. Partnerin test edilmesi mümkün değilse hastaya verilen antimikrobiyal rejim uygulanabilir.

CYTOMEGALOVİRÜS ENFEKSİYONU (CMV)

Sitomegalovirüs (CMV), her yaşta insan için yaygın bir virüstür; ancak sağlıklı bir kişinin bağışıklık sistemi genellikle virüsün hastalığa neden olmasını engeller. Amerika Birleşik Devletleri'nde, yaklaşık üç çocuktan biri beş yaşına kadar, yetişkinlerin yarısından fazlası 40 yaşına kadar CMV ile enfekte olmuştur. CMV bir kişinin vücuduna girdikten sonra ömür boyu orada kalır ve yeniden etkinleşebilir. Bir kişi ayrıca virüsün farklı bir türü ile yeniden enfekte olabilir.

CMV enfeksiyonu olan çoğu insanda semptom görülmez ve enfekte olduğunun farkında değildir. Bazı durumlarda sağlıklı insanlarda enfeksiyon ateş, boğaz ağrısı, tükenmişlik ve şişmiş bezler gibi belirtileri içerebilen hafif hastalığa neden olabilir. CMV ile enfekte olan sağlıklı insanlar genellikle tıbbi tedaviye ihtiyaç duymazlar. Bağışıklık sistemi zayıf olan kişilerde ve konjenital CMV belirtileri olan bebeklerde CMV enfeksiyonunu tedavi etmek için ilaçlar mevcuttur. Doğumda konjenital CMV enfeksiyonu belirtileri olan bebekler için, başta valganciclovir olmak üzere antiviral ilaçlar işitme ve gelişimsel sonuçları iyileştirebilir. Valganciclovir'in ciddi yan etkileri olabilir ve yalnızca konjenital CMV enfeksiyonu belirtileri olan bebeklerde çalışılmıştır. Valganciclovir'in tek başına işitme kaybı olan bebekleri tedavi etmedeki etkinliğine ilişkin sınırlı bilgi vardır.

MOLLUSCUM CONTAGIOSUM

Molluscum contagiosum, bir pox virüsünün (molluscum contagiosum virüsü) neden olduğu bir enfeksiyondur. Enfeksiyonun sonucu genellikle vücudun herhangi bir yerinde görülebilen lezyonlar ile karakterize iyi huylu, hafif bir deri hastalığıdır. Altı-on iki ay içinde tipik olarak iz bırakmadan iyileşir ancak dört yıla kadar uzayabilir. Mollusca olarak bilinen lezyonlar küçük, kabarık ve genellikle beyaz, pembe veya ten rengindedir ve ortasında bir çukur veya gamze vardır. Genellikle inci gibi bir görünüme sahiptirler. Pürüzsüz ve sağlamdırlar. Çoğu insanda, lezyonlar toplu iğne başı büyüklüğünden kurşun kalem silgisi kadar büyüklüğe (iki ile beş milimetre çapında) kadar değişir. Kaşıntılı, ağrılı, kırmızı

ve/veya şişmiş hale gelebilirler. Mollusca, yüz, boyun, kollar, bacaklar, karın ve genital bölge dahil olmak üzere vücudun her yerinde tek başına veya gruplar halinde bulunabilir. Lezyonlar nadiren avuç içlerinde veya ayak tabanlarında bulunur.

Molluscum contagiosum sağlıklı bireylerde kendini sınırladığı için tedavi gereksiz olabilir. Bununla birlikte, lezyon görünürlüğü, altta yatan atopik hastalık ve bulaşmayı önleme isteği gibi sorunlar tedaviyi gerektirebilir. Mollusca tedavisi genellikle lezyonlar genital bölgede (penis, vulva, vajina veya anüs üzerinde veya yakınında) önerilir. Bu bölgede lezyonlar bulunursa, cinsel temasla bulaşan başka bir hastalığa yakalanma olasılığı da olduğundan sağlık kurumuna kontrole gitmek faydalıdır. Lezyonların fiziksel olarak çıkarılması, kriyoterapi (lezyonun sıvı nitrojen ile dondurulması), küretaj (çekirdeğin delinmesi ve kazeöz veya peynirli materyalin kazınması) ve lazer tedavisini içerebilir. Bu seçenekler hızlıdır ancak eğitilmiş bir sağlık uzmanı ve lokal anestezi gerektirebilir. İşlem sonrası ağrı, tahriş ve yara izi oluşabilir. Lezyonları veya lezyonların içindeki sıvıyı hastanın kendisinin çıkarmaya çalışması iyi bir fikir değildir; bu durum istemeden vücudun diğer kısımlarını otoinokülasyona sokabilir veya başkalarına yayma riski oluşabilir. Ayrıca cildi çizmek veya kazımak bakteriyel bir enfeksiyona da neden olabilir. Lezyonların kademeli olarak çıkarılması oral tedavi ile sağlanabilir. Bu teknik genellikle pediatrik hastalar için tercih edilir çünkü genellikle daha az ağrılıdır ve ebeveynler tarafından evde daha az tehdit edici bir ortamda uygulanabilir.

Oral simetidin, kriyoterapi, küretaj ve lazer tedavisi ile ilişkili ağrıdan korkan veya yara izi olasılığından kaçınılması gereken küçük çocuklar için alternatif bir tedavi olarak kullanılmıştır. Simetidin güvenli, ağrısız ve iyi tolere edilirken, yüz molluscuları vücudun başka yerlerindeki lezyonlar kadar iyi yanıt vermez. Podofilotoksin krem (%0,5) erkekler için ev tedavisi olarak güvenilirdir ancak fetüs için varsayılan toksisite nedeniyle hamile kadınlar için önerilmemektedir. Terapötik etki lokalize olduğundan her lezyon ayrı ayrı tedavi edilmelidir. Mollusculara yakalanmaktan kaçınmanın en iyi yolu, iyi hijyen alışkanlıklarına uymaktır. Virüsün sadece deride yaşadığını ve lezyonlar gittiğinde virüsün de gittiğini ve bu sebeple virüsün başkalarına bulaşmayacağı unutulmamalıdır. Molluscum contagiosum'un yayılmasını önlemenin yolları vardır. En iyi yol, iyi hijyen (temizlik) alışkanlıklarını takip etmektir. Ellerin sık sık yıkanması ve temiz olması, molluscum enfeksiyonunun yanı sıra diğer birçok enfeksiyondan kaçınmanın en iyi yoludur. El yıkama, diğer insanlardan veya üzerinde mikrop bulunan yüzeylerden toplanmış olabilecek mikropları giderir. Molluscular kaşınmamalı veya koparılmamalıdır. Lezyonlu cilde dokunmamak, koparmamak veya çizmemek önemlidir. Toplama ve kaşıma, virüsü vücudun diğer bölgelerine yayabilir ve hastalığın diğer insanlara da yayılmasını kolaylaştırır. Molluscular kapalı tutulmalıdır.

CYBH'LARDA GENEL RİSK AZALTMA YOLLARI

CYBH'ların uygun şekilde yönetilebilmesi için hastayla cinsel geçmişi, güncel cinsel uygulamaları, risk faktörleri ve hastalık takibi hakkında açık, anlaşılır ve yargılayıcı olmayan bir iletişim kurulması büyük önem taşır. Etkili bir terapötik ilişki geliştirilmesi, nötr ve güvenli bir ortam oluşturarak hem tanı hem de tedavi sürecinin optimize edilmesine katkı sağlar. Aksi halde hastalar yüksek maliyet yükleri, psikolojik sorunlar ve fiziksel komplikasyonlar gibi çeşitli olumsuz sonuçlarla karşı karşıya kalabilir. Bu nedenle uygun tüm hastalara gerekli aşılarda ve profilaktik tedaviler önerilmeli ve uygulanmalıdır.

CYBH tanısı alan bireylerin tedavisi genellikle bir klinisyen (tıp doktoru, hemşire, osteopat vb.) tarafından yürütülür. Ancak hastalığın türüne, bulaşıcılık durumuna ve etkilenen organ sistemlerine bağlı olarak bulaşıcı hastalıklar, dermatoloji, üroloji, kadın doğum gibi farklı uzmanlık alanlarından profesyoneller de ekibe dahil olabilir. Ayrıca psikolog ve ruh sağlığı uzmanlarının desteği, hastaların yaşadığı psikososyal etkilerin yönetilmesi açısından önemli bir bileşendir.

Hastalara ait tıbbi kayıtların titizlikle tutulması, ekip içi iletişimin açık ve düzenli olması ve klinik süreçlerin belgelenmesi, meslekler arası iş birliğini güçlendirerek optimal düzeyde hasta bakımını mümkün kılar. Hastalar ister acil serviste ister birinci basamak sağlık kuruluşlarında, isterse CYBH konusunda uzmanlaşmış bölgesel kliniklerde izleniyor olsun, hasta merkezli (kişi merkezli) bakım yaklaşımı her zaman temel ilke olarak korunmalıdır.

CİNSEL SAĞLIK KONUSUNU BAŞLATMAK VE DEVAM ETTİRMEK İÇİN ÖNERİLER

- CDC (2022) tarafından cinsel öykü alırken hasta ile iletişimi yönetmek için "5P" yaklaşımının kullanımı önerilmektedir.

- Bu yaklaşım, risk değerlendirmesi ve uygun danışmanlık sağlamak amacıyla aşağıdaki beş alanı kapsar. 5P Yaklaşımı:

• **1. Partners/ Partnerler:** Cinsel partnerlerinin sayısı ve cinsiyeti, risk değerlendirmesinde önemlidir. Bireyin cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği hakkında varsayımlarda bulunulmamalıdır. Tek partnerli ilişkilerde bile, partnerin risk faktörleri ve geçmiş cinsel davranışları sorgulanmalıdır.

• **2. Practices/Uygulamalar:** Seks uygulamaları hakkında soru sormak, risk değerlendirmesi ve gerekli testlerin belirlenmesi için önemlidir. Bu cinsel yolla bulaşan enfeksiyonların taranacağı anatomik bölgelerin belirlenmesini sağlar.

• **3. Protection from STIs/CYBE'lerden Korunma:** Risk azaltma danışmanlığı, hastanın cinsel faaliyetleri, prezervatif kullanımı ve partner riskleri göz önüne alınarak yapılmalıdır. Tek eşli ilişkilerde bu danışmanlık ihtiyacı değişebilir. Yoksunluk veya seks yapmama, seks partneri sayısı, prezervatif kullanımı, bireyin kendi risk algısı, partnerinin risk durumu ve CYBE testi konuları değerlendirilmelidir.

• **4. Past History of STIs /Geçmiş CYBE Öyküsü:** Hastanın önceki CYBE öyküsü, mevcut risk düzeyini etkiler ve bu konuda bilgi alınmalıdır.

• **5. Prevention of pregnancy/Gebelikten korunma:** Bireyin gebelik niyetinin olup olmadığı ve gebelikten korunmaya ilişkin hangi bilgilere ihtiyaç duyduğu belirlenmelidir (CDC, 2022).

CİNSEL ÖYKÜ ALIRKEN SORULABİLECEK SORULAR

1. Cinsel veya romantik olarak kimlere çekim duyuyorsunuz? (Erkekler? Kadınlar? Her ikisi? Hiç kimse? Emin değilim?)
2. Şu anda bir ilişki içinde misiniz?
3. Birisiyle cinsel ilişkiye giriyor musunuz? Eğer öyleyse, ne tür bir cinsel ilişki yaşıyorsunuz?
4. Son 3 ayda kaç cinsel partneriniz oldu? Son bir yılda kaç partneriniz oldu?
5. Hiç CYBE tanısı aldınız mı?
6. İlk cinsel deneyiminizi (cinsel birleşme) kaç yaşında yaşadınız?
7. Hiç aynı cinsiyetten birisiyle cinsel ilişkiye girdiniz mi?
8. Hamile kalma olasılığı olan biriyle mi cinsel ilişkiye giriyorsunuz?
9. Hamileliği önlemek için herhangi bir şey kullanıyor musunuz?
10. CYBE'leri önlemek için herhangi bir şey kullanıyor musunuz? Eğer öyleyse, ne kullanıyorsunuz?
11. Cinsel ilişki sırasında partnerinizle kondom kullanıyor musunuz? Ne sıklıkla? 12. Cinsel oyuncaklar kullanıyor musunuz?
13. Cinsel ilişkiye girme konusunda kendinizi baskı altında hissediyor musunuz veya doğum kontrolünüzle ilgili herhangi bir müdahale oldu mu?
14. Hiç para veya uyuşturucu karşılığında cinsel ilişkiye girdiniz mi?
15. Ailenizle bu konular hakkında konuştunuz mu? Aileniz bu konuda nasıl düşünüyor?
16. Başka cinsel aktivitelerde bulunuyor musunuz, örneğin dokunma, oral veya anal seks gibi?
17. Eğer cinsel ilişkiye girmiyorsanız, gelecekte cinsel ilişkiye girme düşünceniz var mı?
18. Mastürbasyon yapıyor musunuz? Elleriniz dışında bir şey kullanıyor musunuz?
19. Ne zaman çocuk sahibi olmayı düşünüyorsunuz? Doğum kontrol yöntemlerinden hangilerini biliyorsunuz? Hangisini kullanıyorsunuz?

CİNSEL YOLLA BULAŞAN HASTALIKLARLA (CYBH) İLGİLİ UTANÇ VE DAMGALAMA

Utanç ve damgalama, cinsel yolla bulaşan hastalıkların test edilmesi ve tedavi edilmesi sürecinde caydırıcı bir etkiye sahiptir. Sağlıkla ilişkili damgalama, toplumun belirli bir sağlık durumuna yönelik olumsuz tepki verme beklentisi olarak tanımlanmakta ve bireylerin belirli özellikleri nedeniyle ayrımcılığa uğramasına yol açabilmektedir. Utanç ise daha içsel bir tepki olup, bireyin kişisel veya sosyal bir standardı karşılayamadığını düşündüğünde, bu başarısızlıktan kendini sorumlu tuttuğunda ve bunun kişisel yetersizliğini yansıttığına inandığında ortaya çıkan olumsuz duygu olarak açıklanmaktadır.

Araştırmalar, CYBH ile ilişkili utanç ve damgalamanın ABD'de yaygın olduğunu göstermektedir. Özellikle hissedilen utanç ve damgalanma; CYBH testi yaptırmama, sağlık hizmetine başvurmayı geciktirme ve romantik partnerler ya da sağlık profesyonelleriyle cinsel konuları konuşmaktan kaçınma gibi davranışlarla ilişkilidir. Düşük gelirli Afrikalı Amerikalı genç erkeklerde yapılan çalışmalar, damgalamanın utançtan daha güçlü bir şekilde test ve tedaviden kaçınmayı

öngördüğünü göstermiştir. Bununla birlikte, mevcut araştırmaların önemli bir kısmı belirli demografik gruplarla sınırlı kalmaktadır.

CYBH'lere yönelik utanç ve damgalanmayı değerlendiren önceki çalışmalar, bu değişkenlerde anlamlı düzeyde varyasyon olduğunu göstermiştir. Ancak daha güncel araştırmalarda, utanç ve damgalanma düzeylerinin genel olarak daha düşük olduğu görülmektedir. Bu durum; cinsel eğitimin yaygınlaşması, enfeksiyonların daha iyi anlaşılması, birçok CYBH'nin tedavi edilebilir hale gelmesi ve HPV gibi enfeksiyonların çoğu zaman belirti vermeden kendiliğinden gerileyebileceğine dair bilginin artmasıyla ilişkili olabilir. ABD'de cinsel olarak aktif bireylerin yarısından fazlasının yaşamlarının bir döneminde HPV ile enfekte olduğu bilinmektedir. Bu yüksek yaygınlık, belirti eksikliği ve tedavi kolaylığı, CYBH ile ilişkili utanç ve damgalanmayı azaltıcı bir etki yaratabilir.

Yetişkinliğe geçiş dönemindeki bireylerin cinsellik kültürü de utanç ve damgalanmanın azalmasında rol oynamış olabilir. Bu yaş grubu, riskli davranışlar açısından daha keşif odaklı olabilmekte ve giderek artan şekilde "hook-up" kültürüne katılmaktadır. Bu davranış biçimi birçok üniversite kampüsünde yaygın ve kabul gören bir norm haline gelmiştir. Bu nedenle, CYBH'ler bu grupta sosyal açıdan daha acil görülen diğer konular kadar endişe yaratmayabilir. Bununla birlikte, hook-up kültürü enfeksiyon riskini artırmaktadır; bu kültüre katılan bireylerin birden fazla ve eşzamanlı partneri olma olasılığı daha yüksektir ve korunma kullanma olasılıkları daha düşüktür. İlginç biçimde, bu normların ihlali, CYBH tanısı almaktan daha fazla sosyal damgalanmaya yol açabilmektedir.

CYBH utancı ve damgalanmasının geleneksel ölçütleri genellikle test yaptırma sürecine yönelik damgalanmayı ve pozitif test sonucu alan bireylerin algılarını değerlendirmektedir. Ancak bu yaş grubunda artan cinsel sağlık bilgisi ve CYBH farkındalığı nedeniyle bu ölçütler artık yeterli olmayabilir. Sağlık hizmeti ortamında test ve tedavi süreçlerini daha iyi yönetebilen bireylerde, utanç ve damgalanma daha çok kişilerarası iletişim süreçlerinde ortaya çıkabilir. Nitekim bu yaş grubunun, cinsel davranışlar ve CYBH hakkında aile üyeleri veya partnerleriyle konuşurken rahatsızlık yaşadığı gösterilmiştir. Oysa açık cinsel iletişimin daha güvenli cinsel kararları desteklediği bilinmektedir. Buna rağmen ebeveynler ve partnerlerle cinsel iletişim; tabu, rahatsız edici veya korkutucu olarak algılandığı için sınırlı kalmaktadır.

Arkadaşlar, aile ve toplum tarafından öngörülen veya doğrudan uygulanan HIV damgalaması, bireylerde içselleştirilmiş damgalanmaya yol açabilir. İçselleştirilmiş damgalama ise psikolojik iyilik halinin bozulmasına ve HIV bakımına katılımın zayıflamasına neden olur. Ukrayna'da 13–25 yaş aralığında HIV ile yaşayan 204 genç üzerinde yapılan bir çalışmada, HIV damgalaması ve ev ortamında HIV durumunun açıklanmaması, orta ve şiddetli düzeyde anksiyete belirtileriyle ilişkili bulunmuştur.

Birçok HIV ile yaşayan birey, damgalanma beklentisi nedeniyle HIV durumlarını arkadaşlarına ve ailelerine açıklamaktan kaçınmaktadır. Bu durum, ilaçlarını alırken görülme korkusuna ve sosyal destek sistemlerinden mahrum kalmalarına yol açmaktadır.

Gençlerin cinsel ve üreme sağlığı hakkı vardır ve bunun için doğru bilgiye, cinsellik eğitime ve ücretsiz-gizli sağlık hizmetlerine erişim önemlidir. Rehberler, 30 yaş altı cinsel olarak aktif bireylerde yıllık klamidy ve bel soğukluğu taramasını önermektedir. Bu enfeksiyonlar çoğu zaman belirti vermediğinden, doğurganlık kaybı, pelvik inflamatuvar hastalık, ektopik gebelik ve doğuştan enfeksiyon gibi ciddi sonuçları önlemek için düzenli tarama gereklidir. Tespit edilen tüm bakteriyel CYBE'ler antibiyotiklerle tedavi edilebilmektedir.

Aotearoa Yeni Zelanda'da CYBE oranları özellikle 15–29 yaş arası gençlerde yüksektir; Māori ve Pasifik gençlerde ise diğer etnik grupların iki-üç katıdır. Buna rağmen bu grupların test edilme oranları daha düşüktür ve bu durum üreme sağlığı komplikasyonları riskini artırmaktadır. Frengi vakaları da artmakta olup, tanılarının çoğu Māori kadınlarda görülmektedir. Bu eşitsizlikler; sosyoekonomik koşullar, kültürel açıdan uygun bilgi ve hizmetlere sınırlı erişim ve sağlık hizmetlerindeki yapısal engellerden kaynaklanmaktadır.

Araştırmalar, gençlerin CYBE testine erişimini damgalama, gizlilik kaygıları, yargılanma korkusu, maliyet ve nereye başvuracağını bilmeme gibi faktörlerin sınırladığını göstermektedir. Māori ve Pasifik gençlerde bilgi eksikliği, ulaşım ve maliyet sorunları ile ayrımcılık korkusu önemli engellerdir. Pasifik gençlerde kültürel ve dini normlar da cinsel sağlık hizmetlerine katılımı kısıtlamaktadır.

UTANÇ DİRENCİ TEORİSİ

Brown, utanç ve damgalanmanın, bireyin kusurlu veya değersiz olduğu yönündeki içsel inançtan kaynaklanan acı verici bir deneyim olduğunu belirtir. CYBH'ler uzun süredir bireyleri hem başkaları

tarafından damgalanmaya hem de kendi kendilerini itibarsızlaşmış hissetmeye açık hale getiren sağlık sorunları olarak görülmektedir. Goffman, damgalamanın derin bir itibarsızlaştırma biçimi olduğunu vurgular; utanç ve damgalama sosyal ve iletişimsel süreçlerdir. Charmaz ise hastalıkların bireyleri olumsuz sosyal kimliklere ve kırılğan öz tanımlamalara karşı savunmasız bıraktığını ifade eder. Bu nedenle bireyler, damgalanabilir olduklarını hissettiklerinde utanç ve damgalanma deneyimleri artmaktadır.

Brown'a göre bireyler, güçsüzlük, izolasyon ve kapana kısılmışlık duygularını azaltarak utanç ve damgalanmaya karşı direnç geliştirebilirler. Bu direnç; empati, sosyal bağlantılar ve paylaşılan deneyimlerle güçlenir. Benzer kimliklere sahip bireyler arasındaki karşılıklı destek, deneyim paylaşımı ve seçenek yaratma özgürlüğü, bu dayanıklılığı artırır.

Yetişkinliğe geçiş dönemindeki bireyler CYBH tanısı almasalar bile, benzer yaşam koşulları ve hook-up kültürünün bir parçası olmaları nedeniyle birbirleriyle bağlantı kurabilirler. Genç ve özgür davranışlı görünmek dahi başlı başına damgalayıcı olabilir. Bu yaş grubunun dışsal yargılara karşı geliştirdiği direnç, CYBH utancı ve damgalanmasına karşı daha dayanıklı hale gelmelerini sağlayabilir. Bu direnç, CYBH tanısını açıklamak veya test yaptırmak gibi geleneksel olarak stresli kabul edilen durumlarla başa çıkılmalarını da kolaylaştırabilir.

SONUÇ

Cinsel yolla bulaşan hastalıklar, dünya çapında hem bireyler hem de toplumlar için önemli bir sağlık sorunu olmaya devam etmektedir. Cinsel sağlık, sadece hastalıkların olmaması değil, aynı zamanda fiziksel, zihinsel ve sosyal iyilik hali anlamına gelmektedir; bu nedenlerle CYBH'ların yaygınlığı ve yol açtığı sorunlar, cinsel sağlığın bütünsel bir yaklaşım ile ele alınmasını gerektirir. Dünya genelinde her gün milyonlarca yeni enfeksiyon ortaya çıkmakta, pek çok CYBH asemptomatik seyretmekte, bazı etkenlerde ilaç direnci artmakta ve enfeksiyonlar; doğurganlık, gebelik sonuçları ve kanser gibi ciddi sorunlara yol açabilmektedir; bu durum erken tanı ve koruyucu hizmetlerin önemini artırmaktadır. Klamidya, gonore, sifilis ve trikomonas gibi tedavi edilebilir enfeksiyonların yanı sıra HPV, HIV ve HSV gibi kronik enfeksiyonların yüksek oranları, tarama programlarının güçlendirilmesini ve toplum odaklı farkındalık faaliyetlerinin artırılmasını gerektirmektedir. Ayrıca, anneden bebeğe bulaş nedeniyle yaşanan ölü doğum, yenidoğan ölümü ve konjenital enfeksiyonlar, CYBH'ların bireysel ve kuşaklar arası etkileri olduğunu ortaya koymaktadır. Cinsel sağlık hizmetlerine erişimdeki eşitsizlikler, damgalanma, gizlilik endişeleri, maliyet, bilgi eksikliği ve kültürel engeller, özellikle gençler, kadınlar, LGBTQ+ bireyler ve sosyoekonomik olarak dezavantajlı gruplar için önemli bir risk oluşturmaktadır. Bu nedenle CYBH'larla mücadelede sadece klinik yaklaşımlar değil; eğitim, danışmanlık, toplumsal farkındalık, kültürel olarak uygun hizmet modelleri ve politika düzeyinde destekleyici düzenlemeler de büyük önem taşımaktadır.

Sonuç olarak, CYBH'ların kontrolü; erken tanı, etkili tedavi, güvenli cinsel davranışların teşvik edilmesi, kapsamlı cinsellik eğitimi, damgalamanın azaltılması ve sağlık hizmetlerine eşit erişim ile mümkündür. Cinsel sağlığın ömür boyu sürdüğü gerçeği göz önünde bulundurulduğunda, bireylerin bilgiye, hizmete ve destekleyici bir çevreye erişimlerinin artırılması hem bireyler için hem de toplum için sağlığın ilerlemesi açısından temel bir gerekliliktir. Unutulmamalıdır ki, cinsel sağlık bir ayrıcalık değildir; ertelendiğinde sonucu ağırlaşan, korunduğunda ve güçlendirildiğinde toplumun geleceğini değiştiren temel bir insan hakkıdır.

KAYNAKLAR

- Alkan, S., Akça, A., Önder, T., Kayta, S. B. G., Vurucu, S., Yüksel, C., & Şner, A. (2022). Eski ama eskimeyen hastalık sifiliz: Olgu serisi. *YOBÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi*, 3(1), 53–58.
- Ayvaz, G., & Kaygusuz, S. (2021). Cinsel yolla bulaşan hastalıkların tanı ve tedavisinde güncel yaklaşımlar. *The Journal of Kırıkkale University Faculty of Medicine*, 23(1), 143–156.
- ACOG (American College of Obstetricians and Gynecologists). (2020, October). The Initial Reproductive Health Visit. <https://www.acog.org/clinical/clinical-guidance/committee-opinion/articles/2020/10/the-initial-reproductive-health-visit>
- Ceovic, R., & Gulin, S. J. (2015). Lymphogranuloma venereum: diagnostic and treatment challenges. *Infection and Drug Resistance*, 39–47.
- Çokyeter, B., Başgöl, Ş., & Koç, Z. (2025). Cinsel sağlığın değerlendirilmesi: Uluslararası rehber önerileri. *Muş Alparslan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi*, 5(2), 99–110.
- Kömeç, S., & Çelebi, S. Gebe kadınlarda klamidya enfeksiyonu seroprevalansı.

- Lewis, D. A. (2026). Chancroid. *Clinical Dermatology*, 44(1), 36–39. <https://doi.org/10.1016/j.clindermatol.2025.09.017>
- Mert, A. (2024). Cinsel sağlık ve cinsel yolla bulaşan hastalıklar. *Sağlık Bilimlerinde Akademik Araştırma ve Değerlendirmeler*, 65.
- Özçelik, M. N., et al. (2025). Sağlık çalışanlarında HIV ile yaşayan bireylere yönelik damgalama. *Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi*, 22(1), 159–164.
- Rose, S. B., Dunlop, A., Gardiner, T., Cole, M., Garrett, S. M., & McKinlay, E. M. (2024). “Every strategy needs to be contributing to erasing the stigma”: Māori and Pacific young people talk about overcoming barriers to testing for sexually transmitted infections. *Sex Health*.
- Scheinfeld, E. (2021). Shame and STIs: An exploration of emerging adult students' felt shame and stigma towards getting tested for and disclosing sexually transmitted infections. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 18(13), 7179. <https://doi.org/10.3390/ijerph18137179>
- Schweitzer, A. M., Dišković, A., Krongauz, V., Newman, J., Tomažič, J., & Yancheva, N. (2023). Addressing HIV stigma in healthcare, community, and legislative settings in Central and Eastern Europe. *AIDS Research and Therapy*, 20(1), 87. <https://doi.org/10.1186/s12981-023-00585-1>
- Yücel, H., & Çamurdan, A. D. (2017). Hepatit B virüs taşıyıcı anne ve bebeklerinin izlemi. *Eurasian Journal of Family Medicine*, 6(3), 87–92.